

Liderança: características e atuação de um líder

Edmar Roberto Prandini
edmarrp@yahoo.com.br
edmarprandini@seplan.mt.gov.br
Dezembro de 2017

Há um volume muito grande de escritos sobre a questão da liderança.

Algumas publicações abordam biografias de “líderes” determinados, apontando aspectos que lhos fizeram reconhecidos como tal. Outras, elaboram espécies de quadros sinóticos, comparando-os entre si, na tentativa de identificar características comuns entre eles. Outras, dedicam-se a entrevistá-los, para ouvir de suas próprias palavras como compreendiam-se e aos papéis que desempenharam (enquanto os desempenhavam) nos ambientes em que atuaram.

Há um conjunto que parece pretender construir uma espécie de roteiro tutorial de formação de líderes para que interessados possam utilizar-se, se quiserem liderar, quase num percurso de auto-ajuda e de desenvolvimento orientado para o exercício de atribuições de responsabilidade.

Destas, algumas publicações trilham o caminho da acentuação das características mais particulares, que diferenciam o líder dos demais, e que destinam-lhe, em decorrência, condições de exercer papéis inéditos, incomuns, inovadores, arrojados, apontando ou instaurando soluções onde as demais pessoas apenas identificavam o caos, ou sequer apercebiam-se dos problemas ou das oportunidades existentes; outras, por sua vez, procuram enfatizar como a liderança pode ser exercida em função da crescente aceitação institucional daqueles que acolhem com menores divergências as incumbências atribuídas por seus superiores.

Observa-se, na maior parte das vezes, a tentativa de compreensão destas figuras mediante a utilização das referências da psicologia, para encontrar os aspectos pessoais que permitem converter o homem comum em um líder. Por sua vez, na sociologia, Max Weber dedica parte de sua reflexão à compreensão das burocracias e dos líderes, adotando, inclusive categorias extraídas do discurso religioso, como “carisma”¹. por exemplo. Os sociólogos pretendem compreender as condições históricas e situacionais como fatores preponderantes capazes de, em contextos determinados, motivar algumas pessoas a extraírem de dentro de si mesmas energias, atitudes e comportamentos capazes de as impelir para o exercício dos papéis de liderança, ainda que não necessariamente o façam em razão de seus anseios pessoais².

Portanto, há espaço para todo tipo de elaboração, com diferentes pontos de vista, alguns enfatizando mais a liberdade dos indivíduos frente aos ambientes em que vivem enquanto outros procuram valorizar mais o itinerário institucional que propicia o desenvolvimento das qualidades individuais do líder em condições para seu aproveitamento pelas estruturas institucionais já instaladas.

Nesta redação, consideraremos menos a produção conceitual e teórica sobre a liderança para retratar mais experiências vivenciadas em nossa própria trajetória pessoal, em que pudemos participar diretamente do desenvolvimento de pequenos grupos comunitários locais, da criação de entidades dedicadas a ações no campo

¹ Carisma é uma palavra de origem grega, cuja etimologia encontra raiz em “Xaris”, cuja tradução literal corresponde à “graça”, como um dote especialmente concedido pela divindade para uma pessoa particular. Muitas vezes, compreendeu-se a “graça” como uma concessão quase “miraculosa”, que sanava problemas enfrentados pelas pessoas em situações particulares de suas vidas, como curas de doenças, oportunidades de emprego, salvamento em situações de desastres ou intempéries. Outras vezes, compreendeu-se a “graça” como a instalação de uma capacidade particular, dando para a pessoa condições de exercer papéis que comumente a pessoa não poderia assumir, por tempo determinado ou não. Também se apontou a “graça” como um fator capaz de permitir a pessoas determinadas capturar o sentido dos acontecimentos presentes ou futuros e traduzí-los em mensagens explicativas ou em chamados à ação, como nos casos das profecias.

² Diz Max Weber: “La estructura burocrática es así sólo su contrafigura traspuesta a la esfera racional. También ella es una organización permanente y, con su sistema de normas racionales, tiene por finalidad la satisfacción mediante procedimientos normales de las necesidades corrientes susceptibles de cálculo. En cambio, la satisfacción de todas las necesidades situadas más allá de las exigencias planteadas por la cotidianidad económica es, en principio, enteramente heterogénea -y ello tanto más cuanto más echamos una mirada retrospectiva sobre la historia-, es decir, está fundada carismáticamente. Esto significa que los jefes “naturales”, en caso de dificultades psíquicas, físicas, económicas, éticas, religiosas o políticas, no eran personas que ocupaban un cargo ni gentes que desempeñaban una “profesión”, en el sentido actual del vocablo, aprendida mediante un *jeu de rôle* especializado y practicada mediante remuneración, sino portadores de dones específicos del cuerpo y del espíritu estimados como sobrenaturales (en el sentido de no ser accesibles a todos). Por esta razón, el concepto de “carisma” es empleado aquí “sin significado axiológico”. (WEBER, Max. **Economía y Sociedad**. Ciudad del Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1944 (original em alemão, 1922), pp. 847-848).

social, tanto de caráter formativo, quanto reivindicativo ou ainda, de prestação direta de serviços sociais, mas também tivemos a oportunidade de atuar em ações de mobilizações de massa com objetivos locais específicos ou de mobilizações grupais ou de massa orientadas por objetivos de caráter nacional, afetos à dinâmica econômica ou política nacionais, tanto orientadas para o desenvolvimento de inovações organizativas e institucionais quanto de contribuições para o ciclo de produção legislativa nacional.

Evidentemente, trazer à tona acúmulos de compreensão produzidos no ciclo diretamente vivido não implica em desprezo pela produção teórica consagrada, mas ao mesmo tempo em que a considera, formula sua conceituação, interpretação e utilidade no contexto da dinâmica de intervenção direta em que pudemos estar inseridos. de modo que sua aplicabilidade foi, em certa medida, conferida. Além disso, não há teoria onde não há prática, no sentido desenvolvido na tradição marxiana, e, de nossa parte, a inserção e a intervenção diretas e concretas nos ciclo dos acontecimentos sempre diferenciou-nos de meros leitores ou observadores dos fatos, que reconhecemos em seu vazio experiencial, e, simultaneamente, enquanto agentes efetivos, nos permitiu produzir nossa síntese teórica numa interlocução entre a reflexão própria e a produção socialmente legitimada.

Sem envaidecimento, deste ponto de vista, de artífices diretos interessados no diálogo com o saber sistematizado, apresentaremos pontos de nossa formulação sobre o tema da liderança, como oportunidade para o diálogo com leitores, observadores ou outros que tenham produzido seu saber em sua própria vivência concreta.

A liderança como reconhecimento e seguimento

O fenômeno da liderança explica-se essencialmente pela utilização de duas categorias de linguagem cuja explicação denota-se com simplicidade: reconhecimento e seguimento.

Bons líderes, em geral, não tem a pretensão de liderar ninguém.

Querem realizar suas ações e seus projetos em consonância com suas crenças, suas utopias, com a razão que entendem motivar os projetos aos quais dedicam-se.

Não tem a pretensão de que as pessoas os sigam, mas que engajem-se nestes projetos, não pelo fato de serem eles próprios que os estão impulsionando, mas pelas qualidades que os próprios projetos possuiriam, em si mesmos, segundo sua compreensão.

Os líderes sabem que nenhuma proposta ou projeto poderá efetivar-se apenas pelo empenho individual. Ou resultam de uma ação coletiva ou não terão consequência. Então, apresentam seus projetos às demais pessoas, incumbem-se de sua divulgação, de sua defesa, de propagar seu significado.

Não porque lhes interesse que as pessoas os exaltem enquanto líderes, mas porque compreendem que os projetos aos quais dedicam-se representam soluções que precisam ser encaminhadas ao mesmo tempo em que possuem qualidade suficiente para motivar as demais pessoas a assumi-lo.

Um líder que anseie liderar evidencia mais narcisismo e vaidade do que liderança propriamente. É um contrassenso.

Conta uma “fábula”, em um vídeo que durante certo tempo pôde encontrar-se no Youtube, que uma determinada autoridade maior de certo Estado brasileiro, por suas palavras, quando criança, enquanto estava brincando numa praça, viu uma autoridade estadual passar, seguida por seus correligionários e funcionários subalternos. Então, teria decidido que sua vontade de vida era transformar-se em chefe de governo daquele Estado. Ele conseguiu. Seu governo, obviamente, era ruim: informações desencontradas, divergentes entre si, para exprimir a mesma coisa, causando incredulidade; olhar fixado no passado, para culpar o antecessor, sem entretanto produzir correções, quando necessário; mudança de nome de políticas do governo anterior, para não dar-lhe crédito quando merecia; estrutura administrativa fracionada, de modo que uma instituição governamental nega apoio a outra instituição do mesmo governo; existência de burla dos registros oficiais de informação, sem sindicâncias

para averiguar responsabilidades pelas fraudes resultantes; interceptação de processos administrativos para evitar a tramitação oficial dos encaminhamentos e deliberações; nível baixíssimo de abertura da formulação das decisões sobre as políticas do governo com os servidores, subestimando sua capacidade, qualidade e experiência; rebaixamento dos níveis salariais dos servidores públicos, mediante retardamento das reposições inflacionárias, muito depois da data-base fixada por lei, e, ainda, sob regime de parcelamento do índice de reposição; atrasos nos pagamentos de salários; nenhuma perspectiva de futuro, para orientar e coesionar a ação governamental; concorrência inócua com políticas públicas federais; propaganda de repasses aos municípios de recursos que lhes pertencem; criação desnecessária de estruturas na administração, direta e na indireta; posicionamento político equivocado no que diz respeito às questões nacionais; sem contar, práticas criminosas, como interceptação da comunicação das pessoas, até quanto à sua privacidade, praticadas por agentes públicos, alguns dos quais já sob investigação judicial, sendo, vários deles, infelizmente, muito próximos do convívio do chefe de governo; etc. Vê-se que suas motivações encontram raiz menos no sentido público de sua atividade, que ele pouco podia compreender quando criança, e mais no envaidecimento de querer ter sob subordinação dezenas ou mais de pessoas a enaltecê-lo, independentemente do fato de que suas ações sejam meritórias ou não dessa tal exaltação.

Não é este o anseio dos bons líderes.

As pessoas que merecem o adjetivo de líderes são, na maioria das vezes, pessoas austeras, cujas preocupações maiores estão em fazer crescer e efetivar “causas” ou projetos aos quais dedicam-se, pelos quais empenham-se, dos quais parecem enamorar-se. Exigem, para si mesmos, pouco, quase nada. Alguns exemplos que podemos citar, independentemente de suas orientações políticas ou ideológicas, que variam bastante entre si, são Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Betinho (Herbert José de Souza) e Ernesto Che Guevara, dentre outros.

Como afirmamos acima, tais líderes forjaram-se não porque tivessem pretensões cuja natureza fosse concentrar em seu favor benefícios quantitativa e qualitativamente diferenciados em relação àqueles que pudessem ser universalmente auferidos por

todos. Exatamente pelo contrário. Forjaram-se por sua capacidade de manter uma conduta austera, que evidenciava que suas causas e projetos tinham para eles importância maior e que era para tais causas e projetos que as pessoas deveriam direcionar suas energias. Tal disposição efetivamente vivenciada de austeridade, objeto da incredulidade de muitos, atuava como um fator poderoso para, gradativamente, mudar mentalidades e provocar a adesão das pessoas que conduzissem-se com questionamentos honestos para as causas ou projetos por eles defendidas.

A adesão das pessoas a tais líderes, provinha, portanto, das mudanças destas próprias pessoas, de suas mentalidades, de suas razões, de seus sentimentos, que passavam a reconhecer a legitimidade do propugnado pelos líderes aos quais aderiam, legitimidade que se confirmava tanto pela firmeza moral de seus líderes, observada na austeridade de suas condutas pessoais, independentemente dos ambientes em que estivessem ou que frequentassem, quanto por sua aderência enquanto solução positiva para os problemas a que se propunham enfrentar.

A Revolução Sandinista, na Nicarágua, teve como data ápice o dia 19 de julho de 1979, quando o General Somoza fugiu do país e os revolucionários assumiram seu comando político. Passado pouco tempo, o governo norte-americano passou a apoiar a organização de um exército dedicado a realizar a contra-revolução e, em procedimentos que representaram crimes internacionais³, prover-lhe, mediante remessas ilegais de dinheiro, sem autorização do Congresso americano ou de qualquer deliberação internacional, armamentos e infraestrutura para derrotar o sandinismo.

Neste contexto, os sandinistas passaram a buscar apoio internacional, para tentar conter a contra-revolução e, por sorte, pudemos receber em nossa casa, em Ribeirão Preto, uma representante daquela revolução, que, em 1983, vinha ao Brasil, para, em várias cidades, reunir-se com integrantes dos movimentos sociais brasileiros, em

³ Trata-se do episódio que ficou conhecido como o caso “Irã-Contras”, em que o Governo Reagan investiu simultaneamente contra as Revoluções Islâmica no Irã e Sandinista na Nicarágua.

momento de ascenso no ciclo da redemocratização brasileira⁴. Organizamos uma série de atividades, palestras, reuniões e coletas financeiras, para ajudar a fortalecer o governo sandinista em seu esforço de resistência ao contra-ataque apoiado pelo governo americano⁵.

Um dos aspectos que aquela liderança sandinista enfatizou em sua visita à nossa cidade e nos dias em que hospedou-se em nossa casa era exatamente o aspecto que eles denominavam de “mística do revolucionário”⁶, esta dimensão de profundidade dos valores existenciais em nome dos quais o “ideário revolucionário” fazia-se mais relevante do que o “consumismo” dos que viam a atuação social e política como oportunidades para seu benefício próprio.

Este tipo de “mística revolucionária” explica a facilidade com que autoridades religiosas ou integrantes de movimentos religiosos, de várias religiões distintas, puderam assumir papéis relevantes enquanto lideranças de movimentos de revolução social ou inovação política, ao longo da história.

O marxismo, numa primeira formulação, que chegou a ser predominante dentre seus adeptos, enfatizava a religião como “ópio do povo”, como se fosse necessariamente um fator de descompromisso com a realidade histórica e as mudanças sociais e políticas. Todavia, Rosa Luxemburgo, uma socialista absolutamente atéia, que confirma os acentos de austeridade radical de sua conduta de vida como uma forte

⁴ Merece referência o esforço do bispo de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, Dom Pedro Casaldáliga, que passou a viajar com regularidade para a América Central, à Nicarágua e El Salvador, especialmente, construindo uma espécie de diplomacia em favor dos sandinistas e da Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, de El Salvador, que também lutava contra a sangrenta ditadura vigente em seu país.

⁵ Vale citar que logo após a Revolução Sandinista, grupos de brasileiros organizaram-se para ir à Nicarágua colaborar com o esforço de reconstrução do país destruído pela guerra civil, contribuindo com a política de alfabetização organizada pelo novo governo ou dedicando-se às tarefas de reconstrução econômica, inclusive ao participar das colheitas na agricultura. Cito um conhecido que estimo como amigo, Simão Pedro Chiovetti, que participou desse esforço. Simão, muitos anos depois, assessorou o deputado petista Paulo Teixeira; em seguida elegeu-se deputado estadual, em São Paulo e, posteriormente, foi Secretário Municipal na capital paulista, na administração do Prefeito Fernando Haddad.

⁶ Anos mais tarde, no contexto da crise ideológica que abateu-se sobre os socialistas ante a queda do Muro de Berlim, em 1989, houve uma gradativa substituição do termo “revolucionário”, que migrou para “militante”, passando a ouvir-se e ler-se a fórmula “mística militante”. Essencialmente, contudo, seu conteúdo não alterou-se, exprimindo uma adequação de linguagem a uma conjuntura diversa.

mística revolucionária, e que, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, acabou condenada, num juízo político, e assassinada, para reprimir o ascenso dos movimentos socialistas na Alemanha, aponta divergência quanto a esta compreensão exclusivamente reducionista da religião na concepção marxista e argumenta sobre a possibilidade de movimentos religiosos assumirem formatos de movimentos libertários, produzindo dedicação às causas sociais e promovendo mobilizações capazes de alterar contextos sociais e políticos hegemônicos na direção de novas sínteses.

Para demonstrar que tal característica confirma-se historicamente em observações não apenas de fatos contemporâneos, podemos citar, no século XVI, a própria Reforma Religiosa, iniciada na Alemanha, desde a atuação de Lutero, que, partindo dos enfrentamentos no âmbito da teologia, implicou em fortes mudanças no quadro da política local e internacional da época. Além disso, em suas ramificações, acabou fortemente imbricada a movimentos de camponeses, lutando por terra, cujas consequências implicaram na alteração dos padrões feudais vigentes, dentre quais pode-se citar aqueles em que destacou-se a figura de Thomas Muntzer.

Nos textos didáticos dos sandinistas utilizados nos processos de formação de lideranças, tanto antes da vitória da Revolução, quanto depois, encontra-se a formulação de uma categoria segundo qual o ciclo revolucionário representa a oportunidade para o surgimento do “homem novo”, um termo emprestado do Novo Testamento cristão, utilizado também por Che Guevara. Este “homem novo” seria despojado dos vícios do capitalismo, do egoísmo, da ostentação, do anseio de dominação, do racismo, do machismo, da ação de violência simbólica contra as crianças, e seria um “socialista” imbuído de um novo conjunto de hábitos de conduta baseados no diálogo e no respeito humano, na dedicação à justiça e na generosidade para com aqueles que passassem por sofrimentos ou que fossem vítimas de agressões e violência.

Ainda que se possa relativizar ou manter algum ceticismo quanto ao nível de obediência a esta perspectiva de uma mística revolucionária de tamanha generosidade, é fato que as revoluções cubana e nicaraguense, por exemplo, dedicaram-se, fortemente, desde os primeiros dias de suas vitórias, a patrocinar fortes

campanhas de alfabetização e educação das suas populações, a instalar serviços médicos universais ou a realizar ações de reforma agrária em proporções significativas. No caso cubano, especialmente, a atuação em favor de uma forte universalização do ensino, em todas as etapas, gerou um quadro de excedentes de profissionais médicos, que passaram a ir para o exterior trabalhar, em países que os aceitassem, na África e na América Latina, em contextos de países em descolonização, especialmente na década de 1970 e seguinte, ou de enfrentamento de guerras civis, como aconteceram várias após o fim da colonização europeia. Recentemente, o governo brasileiro, antes do golpe parlamentar de 2016, que destituiu a Presidenta Dilma Rousseff, firmou um convênio internacional que viabilizou a contratação de médicos cubanos para suprir a oferta de serviços médicos onde era quase inexistente, num esforço de fortalecimento do SUS de maneira mais equitativa em todo o território nacional, no chamado programa Mais Médicos.

Depreende-se, dessa reflexão, que os primeiros conteúdos a identificar ou desenvolver no sentido de reconhecer ou trabalhar a formação de lideranças são os componentes desta “mística revolucionária”: pessoas austeras que, por isso são capazes de comprometer-se com causas e projetos, não em seu exclusivo benefício pessoal, mas visando promover mudanças substantivas e estruturais na sociedade, num sentido de generosidade em favor dos mais pobres, dos que sofrem e dos injustiçados.

Assim, antes de tudo, a liderança molda-se mediante o desenvolvimento de uma estrutura ética determinada, uma escala axiológica, em que as motivações identificam-se com horizontes ideológicos, muitas vezes religiosos, capazes de converter a vida cotidiana em esforços constantes e consequentes em favor de um mundo justo, em que haja fraternidade e solidariedade.

Do que se expôs, depreende-se a compreensão de que o “líder”, antes de qualquer outro aspecto que se possa considerar, é alguém que possui uma condição diferenciada, que as pessoas identificam, concordando ou não: um conjunto de valores ético-políticos em nome dos quais preenche seu tempo, organiza suas atividades, elabora suas propostas, formula seus conceitos, direciona seus esforços.

Esta é a principal qualidade de um líder e, ao mesmo tempo, a principal dificuldade com que se deparam aqueles que passam a conviver com ele. Porque sua conduta, enquanto não a compreendem, lhes parece estranha, inadequada, inadaptada. Todavia, portando uma percepção e uma axiologia peculiares, é o líder que contribui para crescer ao ambiente em que se insere uma contribuição original, inovadora, e, em geral, um dinamismo capaz de produzir mudanças nos padrões de comportamento e na qualidade das decisões tomadas.

Os processos revolucionários são oportunidades para que as energias de várias lideranças distintas e, por vezes, pouco conhecidas entre si, numa fase inicial, somem-se, numa direção próxima, comum e convergente, abrindo espaços para uma profusão de inovações e de criatividade que, na situação anterior, não encontravam vazão. O que tem, por sua vez, uma consequência que poucos apontam, especialmente em suas fases iniciais: uma espécie de concorrência e disputa entre um amplo rol de proposições, correspondente a uma espécie de concorrência de um rol de novos líderes buscando contribuir com a formulação que consideram mais apta a captar o sentido dos acontecimentos e de orientar melhor os caminhos a seguir.

Por isso, além dos óbvios aspectos decorrentes do contexto de guerra em que as revoluções acontecem, são instáveis: porque apresentam-se sucessões de proposições, cada uma elaborada no bojo de uma mobilização em torno de um ou de uma líder distinto e em torno de um núcleo particular de valores que disputa para si o acolhimento, a aceitação e a adesão das pessoas.

O que permitirá o melhor ou o pior processamento dessas tensões decorrentes da agregação dos novos líderes que apresentam-se trazendo consigo novos conjuntos temáticos, novas proposições, novas axiologias, é a qualidade da organização construída para discutir politicamente todo este universo de energia social e política que irrompe. Na teoria política dos revolucionários, é o papel que cabe ao “partido” revolucionário, como instância apropriada para a discussão das proposições e a unificação dos ideários numa estratégia comum, em vista de transformações impactantes no presente daquela sociedade, mas também no seu futuro.

A Pedagogia de Formação de Lideranças

É interessante e importante observar que na Revolução Sandinista há uma preocupação consciente com esse processo, e, em decorrência, uma deliberação comum em dedicar-se à estruturação de uma “pedagogia” para a formação de líderes.

Organizar esse processo pedagógico representa evitar ou minimizar confrontações de natureza conflitiva entre as várias lideranças emergentes e facilitar a formulação de um conjunto de vocabulário e de linguagem capazes de unificar e traduzir as utopias, os ideais e os valores, de forma sinérgica, construindo um discurso comum, viabilizando que as energias concentrem-se para empenharem-se no que é mais essencial: a organização de trabalhos e de ações que alterem a realidade.

O mesmo sentido, da necessidade de uma pedagogia de “formação de lideranças” também se pôde verificar nos esforços empreendidos por setores identificados com o catolicismo, desde o início do século XX, no contexto dos movimentos dos trabalhadores lutando por direitos trabalhistas.

Na Bélgica, por exemplo, sob inspiração do Monsenhor Cardjin, interessado em evitar a adesão de jovens e de trabalhadores ao socialismo, em suas vertentes comunista ou não, abandonando o catolicismo, constituiu-se a Juventude Operária Católica, que, em pouco tempo, difundiu-se pela França, pela Itália e que, em torno de 1930, instalou-se também no Brasil, inspirando, com sua metodologia, também os movimentos da Juventude Agrária, da Juventude Estudantil e da Juventude Universitária Católicas.

Quem acompanha o desenvolvimento dos movimentos sociais e políticos brasileiros, sabe que, especialmente, na JEC, JOC e JUC, desenvolveram-se e formaram-se para a prática social e política, muitos daqueles “quadros” políticos de expressão nacional que atuaram nos anos pré-1964 ou depois, durante a ditadura, pela redemocratização, vários dos quais ainda persistem atuantes na sociedade brasileira, até hoje.

Abaixo, vou discorrer sobre alguns fatores que permitiram-me conhecer de perto a um valoroso conjunto de líderes, dedicados eles também a formar novos líderes, que tiveram papéis relevantes nas mudanças políticas da sociedade brasileira. Além das atividades de que eu mesmo participei, daquelas que eu coordenei, aprender com a trajetória e as condutas destas pessoas, propiciaram uma série de participações em eventos de muita relevância e significado político e social⁷ cujo sentido só pode ser compartilhado mediante a narrativa dos fatos históricos ou das biografias dos seus principais atores. Sem a narrativa, os sentidos políticos não são transitivos, nem comunicáveis, porquanto é na historicidade que encontram sua racionalidade.

Sobre as narrativas, ainda, além dos estudos sobre as metodologias utilizadas na produção dos conteúdos das ciências sociais, em que, além de todas as demais fontes de informação, acentua-se a importância da atenção à voz daqueles que tiveram participações efetivas nos processos objetos de estudo ou dos que puderam testemunhar diretamente seu desencadeamento, há no campo da teologia o reconhecimento da relevância da transmissão dos saberes mediante narrativas inclusive para a configuração dos textos tidos como sagrados e também em momentos cultuais ou litúrgicos de maior significado, em que os conteúdos narrativos, ao rememorar os acontecimentos, também atribuíam-lhes significados traduzíveis para o seu tempo presente, transformando-os em artefatos, não do passado, mas em peças vivas de sentido, de tal modo que operam como conclamações por empenho, mobilização e ações no presente dos que as ouvem, assistem ou lêem.

Independentemente do lugar em que a pessoa esteja ou da condição social em que viva, produzir história, enquanto conhecimento e interpretação, mediante a vocalização

⁷ Refiro-me, por exemplo, ao movimentos regionais voltados à organização das Greves Gerais, convocadas nacionalmente pelos sindicalistas, contra os Decretos-Lei 2012, 2024 e 2036, promulgados pelos militares em desfavor dos trabalhadores, em 1983. Dos atos preparatórios do Comício das Diretas, em Ribeirão Preto. Ao Congresso do MST, que realizou-se em Curitiba, em 1985, que oficializou a fundação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em nível nacional; a participação, na Faculdade de Direito do Largo de São Bento, em São Paulo, do lançamento do Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte, também em 1985; da participação, em 2001, na primeira edição do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre; na coordenação regional das atividades dos Plebiscitos contra a Dívida Externa e, depois, contra a Alca. Há pessoas que podem não compreender o sentido histórico destes eventos e de suas consequências, mas o fazem por ignorância, em duplo sentido: de desconhecimento de que tais fatos aconteceram ou de subestimar a importância histórica que tiveram enquanto aconteciam ou das repercussões que produziram.

pelas narrativas, é o ponto de partida para a produção da história enquanto engajamento, mobilização e ação transformadora.

Essa apropriação do sentido da própria existência do indivíduo, por ele próprio, mediante a elaboração narrativa, também é empregada nos processos terapêuticos e psicanalíticos, dada sua relevância para a construção pelo terapeuta, mas principalmente pelo próprio paciente, da consciência de seu diagnóstico, premissa necessária para o equacionamento dos males e do sofrimento psíquico.

Particularmente, tive oportunidade de conviver muito de perto com um articulador da JOC, em nível estadual (São Paulo), que, durante alguns anos, diretamente atuou para sua difusão, com a criação de novos grupos, em diversas cidades do interior paulista, e para sua orientação, nos anos imediatamente anteriores ao Golpe de 1964. Era Edson Prandini, de quem sou filho. Em 1963, recebeu como incumbência viajar para outros estados, apoiando a consolidação da JOC naquelas regiões. Em função dessa responsabilidade que possuía como difusor da JOC, toda a metodologia por ela desenvolvida e empregada para apoiar o processo de formação da consciência crítica dos novos participantes e daqueles que assumiam papéis mais relevantes em cada grupo e em cada localidade, era do seu conhecimento e, de modo contínuo, durante toda sua vida, ele a empregou, em todos os ambientes que frequentou e em que atuou.

Em função da consciência social e política que possuía, tentou, logo após o golpe, antes do recrudescimento instaurado a partir do final de 1968, com o AI-5, ingressar numa atividade partidária e eleitoral, obtendo uma suplência para a Câmara de Vereadores da cidade em que residia.

Por integrar um grupo local, denominado “Frente Operária”, no MDB, recém criado para reunir a oposição consentida pelo regime militar, e por ter se candidatado, pleiteando uma cadeira no legislativo municipal, ele foi convocado a depor na Delegacia local, mas não foi preso nem sofreu tortura, talvez porque residisse numa cidade pequena do interior do Estado, Salto (SP), onde todos se conheciam, e porque ainda era uma fase menos agressiva do regime militar.

Entretanto, teve seu nome listado num rol dos que deviam ser vigiados e, logo após a decretação do AI-5, em dezembro de 1968, foi demitido da indústria em que trabalhava, cujos proprietários eram os familiares do então prefeito de São Paulo, Paulo Salim Maluf, posteriormente governador daquele Estado e depois candidato da Arena, o partido do governo ditatorial, a Presidente da República, no fim do ciclo militar, quando perdeu a eleição indireta para a chapa Tancredo Neves - José Sarney. Não tendo oportunidade de trabalho em nenhuma outra empresa local, o que impôs grandes dificuldades para a manutenção da família, e, conseqüentemente, de permanência na sua cidade, ingressou numa fase de mudanças frequentes de cidades e de empregos, buscando o sustento para a família, num ciclo de quase dez anos de desempregos, mudanças, reinícios e até de despejo, ante a dificuldade em manter o pagamento de aluguéis residenciais.

Apesar dessa situação, marcada por muitas dificuldades, sempre que possível, ele procurava retomar contatos com outros ex-participantes da JOC ou de movimentos oposicionistas, tentando efetivar algum tipo de atividade política contrária ao regime militar. Particularmente, em 1974, quando o MDB lançou Ulisses Guimarães à Presidência da República, como um “anticandidato”, como ficou conhecido, já que se sabia que não poderia vencer a eleição e que, se vencesse, não teria a posse permitida pelos militares, ele, Edson, esforçou-se por produzir seus próprios pequenos panfletos, que deixava para serem encontrados pelas pessoas, em ônibus e em locais de comércio, como forma de participar, ainda que solitário, do movimento de reação ao regime militar⁸. Em 1977, passou a frequentar reuniões com diversas outras pessoas, numa reorganização dos movimentos católicos, que posteriormente acabou conhecida como “comunidade eclesial de base”, na cidade de Campinas, numa paróquia que tinha como patrono um clérigo francês, João Maria Vianney, conhecido por “Cura d’Ars”. Mais tarde, residindo em Ribeirão Preto, engajou-se no recém

⁸ Nestes panfletos, além de críticas ao Regime Militar, ele indicava nomes de candidatos a deputados federais e estaduais, que apoiava, especialmente de seu companheiro dos tempos da Frente Operária, em Salto - SP, Pilzio Nunciato Di Lelli, candidato a deputado estadual pelo MDB, em 1974. Pilzio sequer soube que ele havia feito campanha eleitoral em seu favor. Posteriormente, Pilzio elegeu-se prefeito da cidade de Salto, mais de uma vez. No final de 1982, recém-eleito, visitou-nos em Ribeirão Preto, para convidar meu pai a voltar para Salto, com um trabalho na administração municipal que ia se instalar, sob seu mandato, mas nem ele nem minha mãe quiseram regressar, porque, finalmente, depois de tanto tempo, haviam conseguido uma casa, num conjunto habitacional do BNH - Banco Nacional da Habitação, criado pelos militares, para poder assegurar sua moradia e dos filhos.

fundado diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, em 1981, como um dos seus primeiros filiados locais; da criação de diversas comunidades eclesiais de base, a partir de 1982 e do movimento sindical dos trabalhadores do comércio, integrando uma chapa que concorreu à direção do sindicato, em meados de 1984. Até sua morte, por doença, em 1991, participou, quanto pôde, de todos os movimentos sociais em que pôde engajar-se.

Ribeirão Preto, no interior paulista, tinha uma dinâmica de participação social com alto engajamento político, com base na metodologia da JOC, desde o final dos anos 1950. Na cidade, atuavam várias pessoas na JAC - Juventude Agrária Católica, estruturando sindicatos de trabalhadores rurais nas cidades vizinhas. Também haviam muitos militantes do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil e do Partido Socialista Brasileiro (que na época era dignamente socialista, por ideologia, e não espaço para oportunistas políticos terem uma sigla partidária a seu dispor para proveito eleitoral), que após o golpe militar migraram para a clandestinidade, em movimentos revolucionários regionais, como a FALN⁹, o exílio, ou movimentos nacionais, como o MR-8, criado depois de 1967¹⁰. Muitas dessas pessoas foram presas e torturadas, muitas conduzidas à capital paulista, em que acabaram vivendo sob o cárcere com militantes de movimentos de esquerda muitos mais fortes e radicais, incrementando o nível de seu relacionamento com eles, bem como a qualidade da sua formulação política.

Vale destacar que a ditadura era bastante isonômica no que diz respeito ao uso da tortura por razões políticas: a pessoa podia ser homem ou mulher, negro, branco, índio ou oriental; ser jovem, adulto ou velho; ter pouca ou muita escolaridade, ter profissões

⁹ Forças Armadas da Libertação Nacional era um grupo guerrilheiro que constituiu-se na região de Ribeirão Preto, atuando na clandestinidade, durante o período da ditadura militar. Em outubro de 1969, os agentes da ditadura invadiram um abrigo para crianças órfãs, o Lar Santana, mantido por uma congregação religiosa feminina, sob acusação de que lá fossem protegidos integrantes da FALN, e prenderam uma freira, Madre Maurina, que foi brutalmente torturada, ainda em Ribeirão Preto, e depois, quando transferida para São Paulo capital. Por causa de sua prisão e tortura, o arcebispo da cidade, Dom Frei Felício de Vasconcelos determinou a excomunhão de dois delegados do DOPS, produzindo grande repercussão política para o episódio, nacional e internacionalmente. Madre Maurina, por causa dessa repercussão, foi uma das presas políticas cujos grupos guerrilheiros que sequestraram o cônsul do Japão exigiram que fosse libertada, tendo sido, então, extraditada para o México, banida do Brasil pelos militares.

¹⁰ Movimento Revolucionário 8 de Outubro, criado com este nome em homenagem a Che Guevara, assassinado, depois de preso pelo exército, nesta data, no ano de 1967, na Bolívia.

simples, na agricultura, na indústria, no comércio ou serviços, ou mais sofisticadas; ser profissional liberal autônomo, comerciante, servidor público ou empregado assalariado, ser cristão ou não, ser padre ou freira, médico, dentista, advogado, engenheiro, economista, professor universitário, jornalista, artista, filiado a partido político ou não. Sem discriminação, todo mundo podia ser sequestrado na rua, na sua casa, ou em qualquer lugar, podia ser amarrado, espancado, surrado, ter dentes quebrados, unhas arrancadas, receber choques elétricos, passar por agressões de natureza sexual, ser mantido em isolamento, sem roupa, sem comida, jogado em celas repletas de insetos, ratos e até serpentes. Todos os presos políticos eram iguais para os criminosos torturadores e tratados como os torturadores consideravam que mereciam os “inimigos internos” da “segurança nacional”. Obviamente, muitos morreram em “acidentes de trânsito”: adoravam o esporte de arriscar-se jogando-se no meio da rua com trânsito intenso!! Também havia os que praticavam tiro ao alvo, sendo eles próprios o alvo, especialmente de costas, para receberem os projéteis na nuca!!

Com a Anistia, a partir de 1979, num movimento que aconteceu por todo o país, muitos regressaram à cidade, retomando, gradativamente a alguma atividade militante, na nova conjuntura do país. Mas, o que há de mais interessante é que nos grupos e movimentos remanescentes, desprovidos dos antigos líderes estudantis, religiosos, sindicais ou partidários, presos, mortos, desaparecidos ou exilados, desenvolveram-se novos itinerários: na universidade, cresceu o movimento estudantil, sem a adoção da pedagogia da JOC, mas com forte influência trotskista: desenvolveu-se a liderança de Antonio Palocci Filho, que presidiu o Diretório Acadêmico dos estudantes de medicina da USP - Ribeirão Preto e o Sindicato dos Médicos; posteriormente, presidiu o Diretório Municipal do PT, elegeu-se vereador, deputado estadual, prefeito e deputado federal, alcançando, no auge de sua trajetória na política partidária, o cargo de Ministro da Fazenda do primeiro governo Lula.

Palocci, o conheci em 1982, em algumas reuniões preparatórias para a comemoração do Dia Internacional dos Trabalhadores, o Primeiro de Maio, que se realizavam no “porão” do Colégio Auxiliadora, das irmãs salesianas, dentre as quais a Irmã Eunice Wolff. Posteriormente, participamos de chapas adversárias, em disputas do Diretório

Municipal do PT. Mantendo sempre práticas distintas, ainda assim o visitei em certa ocasião, em meados de 1999, para convidá-lo a compor o quadro dos associados de uma organização de microcrédito que eu inicialmente havia idealizado e que junto com algumas pessoas de grande importância estávamos criando, em Ribeirão Preto, que se chamou Crescer Crédito Solidário¹¹.

Com a persistência do método oriundo da JOC, novas formas de agregação e formação de consciência passaram a surgir, nos bairros e no âmbito da Igreja Católica, que permitiu instituírem-se várias comunidades eclesiais de base na periferia da cidade e instalar-se uma “pastoral da juventude”, articulando os grupos de jovens e inspirando o surgimento de um Grupo de Jovens Trabalhadores (GJT), em que, entre 1977 e 1984, desenvolveu-se o núcleo de militantes nas oposições ao sindicalismo dos interventores empossados pelo governo militar¹². A Irmã Eunice teve importante papel neste processo, porque era uma das pessoas que aprendera a utilizar-se do método Ver-Julgar-Agir e elaborar didaticamente formas para sua utilização, pelos jovens, nos grupos em formação nos bairros, nas celebrações litúrgicas, nos cursos, em todas as atividades possíveis.

O percurso distinto entre o trilhado por aqueles que se inspiraram na JOC e os que atuaram sob outras vertentes ideológicas permite estabelecer comparações e compreender algumas diferenciações nas práticas políticas derivadas das opções teóricas, epistemológicas e políticas de cada uma das metodologias.

Duas oposições sindicais em que o GJT envolveu-se venceram as eleições de que participaram na cidade: marceneiros e metalúrgicos; três foram derrotadas: bancários, comerciários e construção civil. Mas, por ação dos integrantes do GJT, também nasceu a associação dos funcionários do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina e, na região, o GJT apoiou a oposição sindical que venceu as eleições do

¹¹ O Crescer Crédito Solidário funcionou, em Ribeirão Preto, a partir de maio de 2000, durante aproximadamente 8 anos, fornecendo microcrédito e capacitação em gerenciamento de microempreendimentos, tendo beneficiado diretamente mais de 3000 pessoas.

¹² Além da cassação de um grupo de parlamentares contrários ao Golpe de 1964, uma das primeiras ações empreendidas pelos militares, quando assaltaram o poder, foi destituir os presidentes dos sindicatos de trabalhadores e nomear interventores para exercer o controle sobre todos os sindicatos e movimentos dos seus filiados ou associados.

Sindicato dos Sapateiros, da cidade de Franca. Surgiu, também, uma oposição no sindicato dos trabalhadores rurais de Ribeirão Preto, já quando o GJT ingressara em sua fase de descenso, contribuindo bem pouco com essa movimentação. Três pessoas destacaram-se mais nesse ciclo de disputas sindicais: Orlando Capacle, dos metalúrgicos, que posteriormente integrou, quando da sua fundação, a primeira direção nacional da CUT (Central Única dos Trabalhadores), em 1983; Beto Cangussu (Luis Roberto Alves Cangussu), dos bancários, que apesar de derrotado na eleição sindical, tornou-se o principal articulador dos funcionários do antigo Banespa na região, o que permitiu que fosse conhecido e respeitado pelos ex-ministros de origem no movimento sindical dos bancários da capital paulista, Ricardo Berzoini e Luis Gushiken, além de ter sido Secretário Municipal de Bem Estar Social, e vereador eleito, três vezes, na cidade; Vladimir Lage, que presidiu a Associação dos Funcionários do Hospital das Clínicas em cuja sede funcionou a seção regional da CUT, hoje advogado.

Em 1982, no PT de Ribeirão Preto, recém criado, meu pai conheceu o senhor Atilio Rossi, que se candidatou a vereador naquele ano, o que deu-nos a oportunidade de atuar voluntariamente na sua campanha eleitoral, de um ativista de um novo partido político que irrompia no cenário brasileiro, repleto de diferenciais em relação aos partidos do passado e aos demais que estavam surgindo no país, em função de re-instauração do pluripartidarismo. Ao mesmo tempo, Atilio Rossi também integrava uma comunidade católica, Santa Luzia, e era irmão de Waldemar Rossi, seu antigo companheiro na coordenação da JOC estadual paulista, o que propiciou refazer contatos perdidos sob a conjuntura mais repressiva dos anos 1970. Para mim, com 16 anos, à época, participar daquela campanha eleitoral¹³, dos trabalhos, das reuniões, da defesa das propostas, foi a minha primeira atuação política direta, inaugurando uma prática efetiva que jamais interrompeu-se, desde então, já com trinta e cinco anos de acúmulo. Lula era candidato a governador de São Paulo e Guilherme Simões, a prefeito de Ribeirão Preto.

¹³ Destaco, ao contrário do que habitualmente se pensa, que nossa participação em campanhas eleitorais, à época, e depois, por meus pais, quando ainda vivos, minha, ou de meus irmãos e irmãs, nunca teve como motivação nenhuma espécie de remuneração. Ao contrário, todas as campanhas eleitorais em que nos engajamos representaram momentos em que fazíamos donativos tanto financeiros quanto de trabalho voluntário, mesmo naquelas em que assumimos a coordenação da campanha. Para nós, as eleições eram e são oportunidades para atuar politicamente, ideologicamente, não eventos para atuação mercenária.

Waldemar Rossi, residindo na capital paulista, foi preso e torturado, sofrendo fortemente em função dos espancamentos e dos choques elétricos que a repressão política utilizava sem economia. Mais tarde, após deixar a prisão, Waldemar Rossi ingressou nos movimentos de oposição sindical metalúrgica em São Paulo, disputando duas eleições, em 1975 e em 1977. Nesta eleição de 1977, a vitória da oposição sindical metalúrgica, em que Waldemar Rossi assumiria a presidência do maior sindicato brasileiro, contra os interventores nomeados pelos militares, foi anulada, de modo arbitrário, diretamente pelo Ministro do Trabalho do Governo Geisel, Arnaldo da Costa Prieto, que deu posse aos derrotados, para impedir que um sindicato tão importante passasse a ser dirigido por opositores do Regime Militar.

A situação política já estava mudando fortemente, e, na cidade vizinha, São Bernardo do Campo, outro líder sindical, Luis Inácio da Silva, o Lula, que não tinha nenhuma formação política sistematizada anteriormente, destacava-se, por sua grande capacidade de identificação com os trabalhadores, o que propiciou, de modo mais intenso depois de 1977, a iniciar movimentos que resultaram nas grandes greves dos metalúrgicos do ABC paulista, de 1977 a 1980. Lula não refutou a colaboração de outro personagem formado com a mesma metodologia da JOC, Frei Betto, que desde pouco antes do golpe de 1964, havia participado da JEC, em que o método da JOC era utilizado, e, após o Golpe Militar, ajudou a organizar o Congresso dos Estudantes da UNE, em Ibiuna, em 1968, além de manter contatos regulares com o líder revolucionário Carlos Marighella, da ALN - Aliança Libertadora Nacional, morto naquele mesmo ano, numa emboscada organizada pelo aparato de repressão da ditadura, após a prisão, em São Paulo, de três frades dominicanos, seus companheiros de vida religiosa, e dele próprio, Betto, como ele relata numa famosa publicação de sua autoria, denominada "Batismo de Sangue", vertido posteriormente em filme.

A Ribeirão Preto, por seus laços familiares, Waldemar Rossi, ia com frequência, assim como Frei Betto, que depois de 1975, ao sair da prisão, iniciara um convívio com o movimento das comunidades eclesiais de base em Vitória, no Espírito Santo, onde contribuiu para a organização de um primeiro encontro nacional destas comunidades,

ainda no ano de 1975, o I Intereclesial das CEB's. Pouco depois, Frei Betto retornou a São Paulo, onde já se havia iniciado o movimento de resistência contra as prisões políticas, pelos direitos humanos, contra a tortura, pela justiça e paz, com total apoio e participação do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo.

Nas comunidades eclesiais de base, convencionou-se adotar a metodologia de formação política da JOC, que desse modo, difundiu-se não apenas pelo Brasil todo, mas também pela América Latina.

3. O Método Ver, Julgar e Agir

Mas, em que consistia essa metodologia da JOC a que tenho feito tantas referências como importante instrumento do processo pedagógico pelo qual formavam-se líderes para a atuação social e política?

O método "jocista" tinha a seu favor a simplicidade de poder ser resumido em três palavras de compreensão inequívoca e de rápida memorização pelas pessoas, mesmo as mais simples: "ver-julgar-agir" (VJA) Ao mesmo tempo em que com essa fórmula resumida já se podia compreender em síntese seu conteúdo lógico, também a mesma fórmula comunicava um movimento intelectual a se realizar mediante etapas processuais bem encadeadas e, finalmente, o fato de que sua finalidade enquanto processo de aprendizagem e conhecimento tinham imediato direcionamento para a ação. Para um jocista, não interessava um intelectual descompromissado com a ação concreta no sentido da transformação da realidade.

O Método VJA: o VER

Outro aspecto que merece ser destacado, é que o método jocista não requeria nenhum tipo de prévia sistematização que mantivesse dependência da escolarização anterior porque não era um método em que concorriam conhecimentos já formulados ou sistematizados anteriormente, mas a capacidade igual de todos os que reuniam-se

para utilizá-lo de discorrer sobre as realidades que observavam, desde os lugares em que estivessem, do mundo que os circundava.

Esta característica, de que todos os participantes deveriam, em reunião, partir da observação das realidades concretas em que estavam inseridos, em muito aproximava o método “jocista” aos esforços empreendidos, no Brasil, por itinerários diferentes, pelo professor Paulo Freire, na elaboração de sua proposta de alfabetização, usada no MEB - Movimento de Educação de Base, concebida como projeto de uma educação libertadora, que recusava o conhecimento conceitual prévio, formulado, segundo ele, em uma educação bancária, mediante qual a aprendizagem implicava em repetição de um repertório de saber formulado em desconexão com a realidade concreta da vida das pessoas. Com efeito, os estudos sobre a pedagogia de Paulo Freire apontam a existência de um esforço de “leitura do mundo”¹⁴ como momento inicial de uma “educação libertadora”, como ele mesmo denominava.

Nem a educação libertadora de Paulo Freire nem o método jocista, usado na JAC, JEC, JOC ou JUC, e depois nas comunidades eclesiais de base e pastorais sociais, do Brasil ou da América Latina, toleravam um saber construído como repetição e desvinculado da realidade concreta.

Esta ênfase no “partir da prática” tinha como consequência equalizar as condições de todos os sujeitos nos grupos em que o método era utilizado. Porque a vida de todas as pessoas é a vivência efetiva de um conjunto de condições práticas determinadas pelas situações objetivas em que cada pessoa está inserida e, enquanto individualidades, as experiências se equivalem mutuamente.

A narrativa das condições das vidas particulares, portanto, torna-se o insumo essencial do processo de aprendizagem, desde que colocado sob o escrutínio das perguntas que identifiquem quais processos ou acontecimentos são derivados, consequências, portanto, e quais são os processos causadores.

¹⁴ FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam**. São Paulo: Autores Associados e Cortez Editora, 1989.

Consiste em etapa essencial e absolutamente necessária do desenvolvimento do método jocista, em seu momento primeiro, o “Ver”, um exercício para descrever os acontecimentos e as características principais da ordem social dominante, em suas condições de reprodução, como se diz na sociologia, identificando causalidades e responsabilização social para as mesmos.

O processo de identificação de responsabilização social tem certa afinidade com a lógica empregada por Karl Marx quando, ao identificar o mecanismo central do capitalismo, a “mais valia”, aponta que sua existência é, em si mesmo, o coração do ciclo de usurpação dos trabalhadores da riqueza socialmente produzida pelos proprietários dos meios de produção, na linguagem empregada por ele. É onde se produz a desigualdade e nasce a diferenciação de classe social, nos termos de Marx.

No método jocista, a pobreza dos pobres não é um acontecimento da natureza, mas um fato socialmente construído por relações estabelecidas entre grupos da sociedade e, esgrimir a realidade, pelos que nela estão inseridos, encontrando os responsáveis causadores do “sofrimento” e das dificuldades, é condição necessária da possibilidade de sua transformação.

Assim, ainda que o método Ver-Julgar-Agir não contivesse uma formulação inerente relativa às classes sociais e que este sequer fosse seu objetivo particular, ele não rejeitava a utilização dessa elaboração enquanto categoria explicativa dos acontecimentos práticos em que situavam-se os participantes dos grupos reunidos em torno desse método, que dele faziam proveito.

Vale dizer que toda contribuição de conhecimento científico da sociologia, da economia, da ciência política, da história, de qualquer disciplina científica, que pudesse fornecer insumos para que o “Ver” e, deste modo, propiciasse uma compreensão mais nítida da realidade ou categorias explicativas mais compreensíveis pelos grupos em formação eram acolhidas como úteis, independente de sua afiliação no debate teórico das ciências sociais: categorias oriundas do estruturalismo, do funcionalismo, do marxismo (mais ortodoxo ou menos ortodoxo), do keynesianismo, todo saber que os grupos pudessem manejar para compreender a realidade em suas

causas e consequências podiam servir no método Ver-Julgar-Agir, porque sua prioridade estava na ação e não no debate conceitual.

O Método VJA: JULGAR

Quando as pessoas passavam a ser capazes de, além de descrever as suas realidades, caracterizar as relações de causa e efeito que definiam os marcos objetivos em que suas vidas transformavam-se na “realidade” que viviam e conheciam, então, ingressava-se no momento hermenêutico, a saber, o “Julgar”.

Note-se que não se tratava de um juízo ou julgamento baseado em axiologia, ou seja, não se trata de um juízo moral ou ético, mas o “Julgar” era um momento hermenêutico, em que as referências do julgamento são dadas não pelo próprio indivíduo ou por valores morais, mas por fontes externas, úteis a um juízo lógico mediante o confronto de seu conteúdo com aqueles obtidos na produção do momento do “Ver”. Tais fontes externas utilizadas eram provenientes de textos religiosos consagrados, documentos oficiais do Estado, como Constituições de Estados Nacionais, declarações oficiais de autoridades, ou várias formas de compromissos firmados heteronamamente, por exemplo: a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O julgamento da realidade, compreendida em suas relações de desigualdade e de injustiça e pela detecção dos responsáveis por sua configuração nestes padrões injustos, era feito mediante o confronto entre tais características e o que aquela sociedade determinada, naquele momento de sua história, comprometia-se a realizar ou declarava pretender como sendo seus objetivos oficiais.

Por este mecanismo, o método Ver-Julgar-Agir desvelava o fato de que as desigualdades sociais e as injustiças que impunham-se contra as pessoas não apenas não eram fenômenos da natureza, mas também representavam a mentira, a contradição, a hipocrisia e a falsidade das autoridades ante os compromissos públicos

que elas mesmas haviam firmado ou dos setores sociais que acumulavam poder e riqueza servindo-se do Estado para propiciar as condições para essa acumulação.

Munidos dessa hermenêutica, os integrantes dos movimentos jocistas compreendiam a falência também ética dos sistemas que mantinham a pobreza e a desigualdade, que mantinham a “violência institucionalizada”, como se dizia. A necessidade da ética impunha-se, então, e assim, abria-se o momento do Agir. O agir deveria estruturar-se para reorganizar a sociedade segundo os compromissos oficiais aos quais ela havia se proposto. Assim, as atividades políticas das ações dos jocistas tinham como primeira característica estabelecer mobilizações para exigir das autoridades que cumprissem os compromissos políticos que haviam firmado, as promessas que haviam feito, a obediência à legislação vigente.

3.3 Método VJA: AGIR

Neste sentido, para diversos grupos revolucionários formados em outras matrizes teóricas, especialmente das várias correntes do marxismo, o método Ver-Julgar-Agir tinha conteúdo conservador e até, acusavam-no, conformista. Apesar disso, ao assumir como utopia um conjunto de proposições já consagradas e oficialmente pactuadas, os jocistas entendiam que não lutavam por pretensões “impossíveis” de serem efetivadas, nem que não pudessem ser politicamente aceitas, mas aquelas que a sociedade já havia se manifestado obrigada a realizar.

Desse modo, as autoridades que fugiam desses compromissos ou que fingiam não ter ciência das desigualdades vigentes e das suas responsabilidades, por sua ocorrência, é que demonstravam a sua falta de condição de exercer os cargos que tinham e de manter-se no *status* que as sociedades lhes haviam outorgado. Tais autoridades demonstravam usufruir do poder e dos cargos públicos, mas fazê-lo sem legitimidade e tendo o direito contra elas.

Assim, a primeira fase das ações decorrentes da aplicação do método Ver-Julgar-Agir situavam-se no campo da política, buscando do Estado e de suas autoridades, o

compromisso operativo com as leis vigentes, com os acordos internacionais convencionados, com os direitos humanos aceitos universalmente. Enquanto os grupos revolucionários marxistas adotavam a estratégia da confrontação social e da ocupação territorial sob novos parâmetros normativos, os adeptos do Ver-Julgar-Agir mantinham-se exigentes do cumprimento da lei.

Isto explica porque o método Ver-Julgar-Agir foi capaz de promover o engajamento político de um número tão expressivo de pessoas. Porque, de modo coerente, quase sem exceção, todos os participantes dos grupos em que o método ver-julgar-agir era utilizado, independentemente do seu grau de escolarização, passavam a defrontar-se com inúmeras autoridades políticas, especialmente no nível local, e identificar-lhes seus limites e inconsistências, bem como aperceber-se de que a decisão política, traduzida como “vontade política”, era orientada para o cumprimento das leis e a guarda dos direitos das pessoas ou, ao contrário, dedicado à ocupação do poder por interesses que não se podiam explicitar.

No final do ciclo militar, na segunda metade dos anos 1970, algumas notícias divulgadas por veículos de imprensa nacionais informavam que, no Brasil, existiam mais de uma centena de milhar de comunidades eclesiais de base, quase todas elas fortemente marcadas pelo uso do método Ver-Julgar-Agir. Este registro explica como, em tão pouco tempo, e com tão poucos recursos financeiros, quando oficializou-se, conseguiu o PT encontrar uma quantidade tão expressiva de adeptos nos meios populares do país todo. A ditadura, ao cercear tão dramaticamente a liberdade e ao agravar tanto as injustiças sociais do país, não apenas tornara intolerável a condição de vida dos mais pobres, mas também evidenciara com absoluta nitidez a necessidade de um engajamento político dos mesmos, o que encontrava total alinhamento com o que se debatia nestes grupos e comunidades. A resposta foi praticamente imediata e, em grande medida, espontânea, movida pela consciência forjada com a utilização do método jocista.

Todavia, no quadro de deflagração da absoluta desmoralização do poder público e de suas autoridades pela evidência de que seus compromissos eram meras formalidades baseados numa péssima diplomacia, destituídos de qualquer conteúdo político

substantivo, então, sustentados nos princípios éticos descritos ainda na Idade Média por Tomás de Aquino, em nome do mal menor, a luta armada e outras formas da violência **defensiva**, como as ocupações de fábrica ou de terras, constituíam-se não apenas em direitos, mas tornavam-se obrigações vigentes, para proteger os direitos que o poder público não estava resguardando, impedindo que prosseguissem sendo tolhidos das pessoas titulares dos mesmos.

Em decorrência, ainda no final dos anos 1960, especialmente por integrantes da JUC, caminhou-se de uma compreensão da política como reivindicação de direitos pelas vias oficiais, para outra, como consequência de que o contexto brasileiro exigiria outra postura política, inclusive pela admissão de que, sob uma situação de “violência institucionalizada¹⁵”, fazia-se necessário o uso regular das técnicas revolucionárias, como também se estava observando em outros países latino-americanos. Com essa compreensão, fundou-se a Ação Popular (AP), que teve papel dos mais destacados na sociedade brasileira, no quadro da derrubada da ditadura militar.

Até este momento, como podemos resumir os aspectos já explanados sobre a conformação de uma liderança?

Apontamos o aspecto relativo à postura ética, em que a austeridade apresenta-se como princípio central, ao representar a capacidade do líder de comprometer-se intensamente com causas e projetos cujos benefícios estendam-se socialmente. Para que o líder se forme, há a necessidade de que seja construído um processo mediante qual, em grupo, ele possa exercitar a capacidade de construir conceitualmente e de vocalizar, por narrativas, uma compreensão, partindo da sua própria realidade tal como por ele percebida, acerca dos acontecimentos e das características de reprodução social da ordem vigente, apontando onde tais acontecimentos e ordem social contradizem objetivos socialmente pactuados por motivação ideológica, religiosa, política ou jurídica. Há que possibilitar-lhe que desenvolva também o sentido de que, ainda que seja relevante, importa não apenas o conhecimento sobre a

¹⁵ A expressão “violência institucionalizada” ganhou legitimidade e forte repercussão ao ser assumida pelos bispos católicos latino-americanos, na Conferência de Medellín, realizada em 1968, na Colômbia. Em moldes parecidos com os do Concílio Vaticano II, encerrado em 1965, a Igreja católica latino-americana, em Medellín, pretendeu rever as características de sua atividade religiosa e de sua inserção social, orientando-se por valores que a comprometessem mais com os pobres e com a justiça..

sociedade, mas a disposição efetiva de empenhar-se por sua transformação, mediante atuação no campo político ou de instauração de rupturas com a ordem vigente, se ela assumiu um monolitismo tal que lhe exacerbou a rudez e lhe evidenciou, como inerente e necessária para sua perpetuação, a violência institucionalizada.

Considerando que já estejam contidos neste resumo aspectos centrais acerca da psicologia (austeridade), da inteligência (capacidade de observar a realidade e identificar relações de causalidade e responsabilidades sociais, em forma narrativa) e da ética (disposição de empenhar-se, a partir do saber, para produzir mudanças e transformações sociais, em benefício dos mais pobres e da justiça social) que permitem o surgimento de um líder, passamos, a seguir, a discorrer sobre a dimensão operacional da prática de um líder.

A prática: como age e como trabalha um líder

O líder não é líder se sua pessoa, com as particularidades de sua psicologia, de sua inteligência e de sua ética, não incidir sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre as organizações, se ele não atuar, se não produzir mudanças nas pessoas que o circundam e, a partir de então, nas condições e nas características das práticas sociais do ambiente. Mas, qual tipo de atuação diferencia um líder do restante do grupo em que ele atua?

Prática: "Ir aonde o povo está"

Na poesia de uma de suas canções, Milton Nascimento produziu uma afirmação simples, mas que pode servir como fórmula para caracterizar a prática primeira que identifica uma liderança: "todo artista tem de ir aonde o povo está". Mas, para evitar ilusões ingênuas, Milton Nascimento desmistifica qualquer glamour que se pretenda pensar que possa existir quanto a esse movimento. Porque o artista, para Milton Nascimento, não é aquele que submeteu-se ao papel de artefato comercial utilizado pela indústria cultural, para produzir a desideologização e a idiotização cultural, mas

alguém que é capaz de converter a vivência em sentido e impelir a esperança, que representa a transformação. Veja como enfatiza esse compromisso o gênio Milton Nascimento: que o artista vai aonde o povo está, ainda que o faça recebendo como remuneração apenas um pão:

*“Foi nos bailes da vida, ou num bar,
Em troca de pão,
Que muita gente boa pôs o pé na profissão”*

É interessante que ele emprega um qualificativo: “muita gente boa”, ou seja, os que se consideram artistas mas não subordinam-se a este empenho sem glamour em nome da arte que produzem não são “bons” artistas.

Mais que isso, o artista não é aquele que se dirige aos grandes centros e aos palcos instalados nos lugares privilegiados, mas o que é capaz de ir à periferia, aos rincões, aos lugares relegados ao abandono:

*“Para cantar nada era longe, tudo tão bom,
Até a estrada de terra na boléia de caminhão
Era assim”*

E continua:

*“Com a roupa encharcada e a alma
Repleta de chão
Todo artista tem de ir aonde o povo está
Se for assim, assim será”*

Um movimento semelhante a este, tão bem descrito na poesia de Milton Nascimento, sabemos que realizou Che Guevara, antes sequer de conhecer aos futuros guerrilheiros liderados por Fidel Castro, quando saiu da Argentina, recém formado médico, para viajar pela América Latina, construindo sua identificação com a população mais simples de cada país que visitou.

Prática: identificação

Gandhi, depois de ter exercido por vários anos a advocacia, inclusive internacionalmente, compreendeu que o movimento de independência colonial dependia de que a população de seu país se identificasse consigo mesma, não com a “superioridade” dos colonizadores. Por isso, abandona os trajes ocidentais e assume as vestes tradicionais, produzidas por teares quase primitivos, confrontando a tecnologia da maquinária de tecelagem que simbolizara a revolução industrial e que transformara, desde o século XVIII, a colonizadora Inglaterra, em potência mundial. O movimento do “artista” Gandhi para ir “aonde o povo está” consistia num esforço não apenas de deslocamento geográfico, mas de reassunção simbólica do “tradicional hindu” como manifesto libertário.

Observe-se, contudo, que não há aqui, como também não existia na postura de Gandhi, qualquer defesa no sentido da xenofobia, no que diz respeito ao desprezo por grupos étnicos distintos, apesar de que em certas regiões da Índia, alguns grupos que se opunham à colonização inglesa agiam movidos também por esta inspiração, o que foi, inclusive, motivo da ruptura territorial e política do país, após a independência. Também não existe nenhuma afirmação no sentido de um nacionalismo autoritário ou despótico, como aquele que existiu na Alemanha nazista, recém derrotada na época da independência da Índia, nem de um regionalismo concorrencial de uma região contra outra.

A identificação com o povo não legitima suas práticas autoritárias nem suas condutas se elas se transformam em expressões de agressão, numa sucessão de “uma dominação por outra”. A identificação com o povo tem o sentido do compromisso com a liberdade, com o diálogo, com o respeito mútuo, com o fim da exploração econômica e com toda forma de violência física, psíquica ou simbólica. A supressão dos direitos de dignidade individual não são passíveis de qualquer concordância em nome de qualquer espécie de prática cultural ou de opções circunstanciais de “maiorias” constituídas conjuntamente ou habitualmente. Dentre os movimentos de Gandhi,

destacaram-se como gestos políticos mais contundentes e mais capazes de denunciar a opressão colonial inglesa precisamente as suas greves de fome, gesto político de grande envergadura, mas que tem precisamente maior expressão por ser gesto individual. O indivíduo Gandhi confrontando o multissecular império transcontinental britânico. Pois, este embate extremamente desigual foi vencido, contra todos os prognósticos, por Gandhi. O império inglês foi derrotado.

Não por agir sozinho, ressalte-se. Mas por saber dosar os movimentos, ora como movimentos de multidões, ora de grupos, ora de indivíduos ora de um indivíduo. O líder possui um tipo de sensibilidade que lhe permite inteligir a validade de todo tipo de estratégia, sem exclusão de nenhuma alternativa, e, deste modo, conseguir cadenciar o ritmo das ações de tal forma que todas as alternativas possam ser utilizadas segundo a sua maior pertinência e utilidade em cada circunstância, de maneira a mais apropriada a cada objetivo traçado para cada etapa.

Prática: respeito humano

Na prática política dos verdadeiros líderes, o respeito pelo indivíduo é absoluto. O líder é ser humano, não importa de onde, não importa para onde. Sua prática não é “bairrista”, para valorizar o “bairro”. Sua prática dedica-se ao povo de um bairro para romper as limitações guetizantes do bairrismo, para que todos os integrantes daquele “bairro”, daquele “povo”, considerem-se e sejam considerados “cidadãos do mundo”, com os mesmos direitos que qualquer outro cidadão de qualquer parte do mundo possua. Nenhuma forma de “apartheid”¹⁶ será tolerada ou praticada. Nenhum “hutu” poderá ser morto por “tutsis” por ser “hutu” e nenhum “tutsi” poderá ser morto por “hutus” por ser “tutsi”¹⁷. Nenhum cristão poderá ser perseguido por muçulmanos por

¹⁶ O “Apartheid” era o regime de supremacia racial vigente na África do Sul, que representava, em função de motivações étnicas, a concentração dos direitos políticos e econômicos dos brancos em detrimento dos negros, contra qual insurgiram-se muitos movimentos, sendo Nelson Mandela, o líder do principal destes movimentos, em função de sua formulação, baseada nas proposições do socialismo, que se reuniam politicamente no partido denominado CNA, Congresso Nacional Africano, criado em 1940.

¹⁷ Os conflitos entre hutus e tutsis, em Ruanda, na África, acentuaram-se na primeira metade dos anos 1990 e marcaram um dos maiores genocídios por razões étnicas após a Segunda Guerra Mundial, e representaram um grande desafio para a atuação da ONU, porquanto sua intervenção militar, em nome da pacificação, parecia corresponder à intervenção na política interna de uma nação, não em uma

ser cristão. Nenhum muçulmano poderá ser perseguido por cristãos por ser muçulmano. Nenhum tipo de genocídio poderá ser praticado contra povos por qualquer razão de proveniência geográfica, étnica ou religiosa. Enfrentar este tipo de reação de baixo nível, em povos que iniciam movimentos de revolução contra seus dominadores, é uma das mais difíceis e mais qualificativas responsabilidades dos líderes, porque, por vezes, os coloca em confronto com os “seus”. Mas, é sua incumbência, política e ética.

Prática: vínculo com seus pares

Este é outro aspecto essencial no processo de construção das lideranças: o profundo vínculo de identificação e de pertencimento entre o líder e “os seus”, ou, àqueles aos quais ele pertence. A identificação e o pertencimento não podem ser artificiais e nem construídos por atos burocráticos nem resultam da disciplina ou da obediência hierárquica. Onde a ação resulta da obediência à hierarquia e não ao sentido do movimento solidário e coletivo por causas comuns e por razões justas, de que todos querem participar, evidencia-se a completa ausência da liderança. Existe a autoridade formal, mas o detentor da autoridade não possui nenhuma liderança. Pode haver comando, obediência e até resultados, mas não existe liderança. Porque onde há liderança, como dissemos no início, as pessoas engajam-se livremente, pelas causas, e não para agradar ao líder nem para obedecer ao chefe.

Em Ribeirão Preto, ainda na etapa da oposição sindical metalúrgica, os integrantes do GJT vislumbraram a necessidade de identificação com os trabalhadores metalúrgicos mediante um instrumento de comunicação, um boletim, que regularmente distribuía nas portas das fábricas. Mas, o que era especial no boletim da oposição sindical era o “Zé Trabalhador”, um personagem de quadrinhos, criado pelo então jovem Arnaldo Martinez Junior (Arnaldinho), hoje professor de história, que, expressava as descobertas, as insatisfações, as desavenças, as greves e as punições que cotidianamente compunham o universo dos operários metalúrgicos dentro das fábricas. Retratando a figura de um dos jovens metalúrgicos do GJT, alto e magro,

guerra entre nações. A compreensão de que a régua do direito internacional são os direitos humanos e não o direito dos Estados Nacionais é uma afirmação repleta de tensões.

com traços simples, alguns em esboço, similares aos desenhados por Henfil, o Zé Trabalhador comunicava as mudanças na consciência política que os operários deveriam realizar. Mais que isso, o Zé Trabalhador conversava com os operários, apresentando-lhe questionamentos, de modo que eles eram impelidos à sua própria reflexão, no melhor estilo orientado pelo método Ver-Julgar-Agir. O operário “Zé Trabalhador”, desenhado pelo Arnaldinho, frequentou as indústrias metalúrgicas de Ribeirão Preto e Sertãozinho por aproximadamente cinco anos, compartilhando com os operários suas vidas, suas vitórias e suas derrotas, sua história. E, ao mesmo tempo em que o “Zé Trabalhador” levava para as fábricas um tipo de discurso, uma lógica de questionamentos, os integrantes da oposição sindical também passavam a compartilhar do convívio com os demais operários, porque dialogavam, questionavam, sonhavam sonhos semelhantes ao dele, “Zé Trabalhador”. Não eram mais estranhos, eram parte.

No começo de 1983, um grupo de participantes da recém criada Comissão Pastoral da Terra, coordenada pelo Pe. Niltom Elias de Barros, de que eu participava, decidiu iniciar um trabalho de “conscientização” dos trabalhadores empregados no corte de cana, os chamados “bóias-frias”, na época, contratados quase sempre informalmente por intermediários que lhes impunham uma condição de trabalho semi-escravista. Os caminhões dos “bóias-frias” partiam para as usinas de açúcar entre 4:30 e 5:30 hs, diariamente. Este era o horário em que precisávamos estar nos locais onde os caminhões chamados de “paus-de-arara” os buscavam. Era o tempo, no início da manhã, em que podíamos iniciar a conversa sobre a necessidade deles exigirem os direitos trabalhistas, o registro em carteira, contratos firmados com as usinas de açúcar sem os intermediários, que os espoliavam. Passados poucos meses da atuação regional da CPT, em uma pequena cidade do interior paulista, Guariba, os cortadores de cana iniciaram uma greve, que estendeu-se, durante muitos dias, por uma grande quantidade de cidades do Estado, com mais de 100 mil trabalhadores em greve. Aquela greve repercutiu na criação de muitos sindicatos de assalariados rurais, uma categoria até então inexistente no mundo jurídico, na estruturação de uma nova federação destes novos sindicatos (Feraesp)¹⁸, na alteração nas formas de

¹⁸ Os tradicionais sindicatos dos trabalhadores rurais surgidos antes de 1964, em sua grande maioria, estavam estruturados e mantinham como cultura política as relações de trabalho predominantes no meio rural precedentes aos impactos causados pela criação, em 1975, do Pro-alcool, pelo regime

contratação pelas usinas, que substituíram os intermediários pelos contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, dentre outras conquistas dos “bóias-frias”.

Durante a greve dos canavieiros, iniciamos campanhas de arrecadação de alimentos, num “fundo de greve”, que centralizava a arrecadação de várias cidades e as distribuía, segundo a organização que pudemos estruturar.

Esta ação, de conscientização dos trabalhadores bóias frias, o apoio à formação dos sindicatos de assalariados rurais, a organização de apoios à greve, fez migrar a nossa percepção para a compreensão da necessidade da Reforma Agrária e viabilizou a estruturação de um forte vínculo das comunidades e grupos da cidade com o Movimento Sem Terra, que posteriormente instalou-se na cidade, conquistando para os trabalhadores da região inúmeras desapropriações para efeitos de reforma agrária, após a ocupação, durante muitos meses, de fazendas improdutivas, inclusive na própria cidade de Ribeirão Preto.

Prática: compromisso com as vítimas e com suas lutas

“Ir aonde o povo está” é dirigir-se aos locais onde as injustiças acontecem e comprometer-se com os que são vitimados por elas, desde o ciclo de sua conscientização até a participação em suas lutas, sem retirar-lhes a autoridade decisória nem assumir sua tutela ou condução. Os líderes não substituem os liderados na luta, nem negociam no seu lugar. Os líderes apresentam aos liderados seus pontos de vista, os encaminhamentos que compreendem serem os mais apropriados, mas consideram que seu papel na luta é idêntico ao de qualquer outro participante, de

militar, a saber, aqueles em que os trabalhadores residiam nas propriedades rurais, em “colônias”, ou em que, na condição de meeiros, compartilhavam com os proprietários rurais os resultados da produção. A partir do Pro-alcool, estabelecem-se as relações mais tipicamente capitalistas, do trabalhador remunerado pela produção, mensurada pelo peso total da cana cortada diariamente. Para este novo cenário das relações de trabalho, surgiram os novos sindicatos de assalariados rurais, nas greves dos canavieiros posteriores a 1983, e, com o surgimento de vários deles, criou-se a Feraesp, em ruptura com a tradicional Fetaesp. Em certa medida, tal iniciativa rompia também a subordinação aos interventores empossados nos sindicatos dos trabalhadores rurais para estancar a sua luta, logo após o Golpe de 1964.

modo que submetem-se à deliberação democrática, podendo obter a concordância ou a discordância da maioria.

É emblemática na história das greves do ABC, lideradas por Lula e pelo Sindicato dos Metalúrgicos, a greve em que os metalúrgicos reunidos em assembléia no Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, derrotaram a proposta que a diretoria do sindicato apresentava, após reunião com os empresários, para obter o fim da greve. Os líderes da greve, inclusive Lula, como ele mesmo narrou muitas vezes, foram derrotados no encaminhamento, pelos liderados, os trabalhadores grevistas. Posteriormente, as condições de negociação tornaram-se mais difíceis, mas o relevante é o fato de que os verdadeiros líderes não consideram ter o direito de falar pelos seus liderados, exceto se tal direito lhes for expressamente concedido, nos limites da concessão.

4.6 Prática: o exercício da democracia

O líder autêntico é um democrata na forma de conduzir-se enquanto líder. Ele vai onde estão as pessoas, o “povo”, no sentido de que se dirige ao cotidiano de suas vidas, aos eventos de suas lutas, aos acontecimentos de sua dor. Os falsos líderes vão aos eventos festivos, onde lhes são dedicadas homenagens. Os líderes verdadeiros são companheiros da luta, “garantia de luta”, como sintetizou Simão Pedro Chiovetti. Os falsos líderes, personagens de bajulação e de colunas sociais. Os líderes verdadeiros seguem o povo na sua vida cotidiana e nas suas agruras. Os falsos líderes querem negociar com quem os segue e impor-lhes o apoio ou comprá-lo.

No que diz respeito às práticas que condizem com o efetivo exercício da liderança, pelo líder, ainda que ele não tenha como pretensão destacar-se por essa função, o segundo apontamento que fazemos diz respeito à sua preocupação e realização de ações visando comunicar o conteúdo de sua particular compreensão dos acontecimentos, compartilhando a especificidade de sua lógica explicativa dos processos sociais e das dinâmicas em curso, bem como as teses com quais pretende inaugurar a elaboração coletiva de proposições e resoluções, que do seu ponto de

vista, viabilizam, de um lado, a possibilidade de organização de ações políticas transformadoras, e, de outro lado, o ideário e a configuração do novo cenário que, a seu ver, a operacionalização daquelas ações resultará criar.

Prática: a comunicação

Com efeito, para além da conduta habitual, o líder vislumbra sempre, em praticamente todas as circunstâncias, além da comunicação corriqueira, uma manifestação alusiva a um universo conceitual, ideológico, mais vasto, por meio de qual, evoca produzir deslocamentos semânticos, pretendendo, com isso, que a reflexão de seus interlocutores se abra a perspectivas compreensivas mais amplas, referidas diversamente, tanto do ponto de vista dos seus conteúdos políticos, quanto éticos. O líder pergunta, questiona, confronta as respostas, suscita a surpresa, evidencia os absurdos, não porque seja a inquietude uma característica de sua personalidade, mas porque trata-se de uma decorrência do “mundo-em-desajuste”, do “mundo-inóspito”, do “mundo-a-transformar”, que ele percebe, com maior ou menor racionalização, e que pretende mudar.

Esta “falta de hospitalidade” do “mundo”, esta realidade em desajuste, permeia-lhe os sentidos, invade-lhe a alma, e ele, partindo da inquietação resultante, passa a expressar-se, chamando aos demais, para que desalienem-se e despertem a consciência para a necessidade de mudanças.

O formato de sua comunicação é diversificado. Há líderes que possuem capacidade de expressão em atuações quase cênicas, em que, por meio de suas expressões corporais e, por tonalidades da expressão verbal, chamam a atenção e abrem o espaço para inaugurar o espaço da interlocução. Os gestos de Gandhi, exemplificam isso.

5. A Sobriedade e a Racionalidade

Fidel Castro, em seus longos discursos, também: a longa exposição que Fidel fez, em rede de televisão, para todo o povo cubano, no final de 1967, sobre a morte de Che, era de alguém que tinha ciência de que aquele acontecimento que poderia ser devastador para a Revolução Cubana tinha que ser pensado com frieza, com calma, por todos os que adotavam a revolução, para que a morte de um de seus mais importantes e influentes expoente não abrisse espaço para a derrocada do seu movimento, mas elucidado racionalmente, possibilitasse o fortalecimento coletivo do espírito de que Che compartilhara. Numa manifestação que qualifico de gigante, a sobriedade com que ele, Fidel, revelou apurar e ponderar os fatos e as informações sobre as circunstâncias da morte de Che e, dadas todas as considerações sobre as condições da sua razoabilidade, confirmar a morte, alavancou a construção de um dos simbolismo em torno daquele personagem que transformou-o em uma figura universal. Fidel dirigiu-se à razão de cada cidadão cubano, não à sua emoção: à razão de cada pessoa que sabe que a morte é parte das experiências mais radicais da existência humana e que submete a todos. A dor maior é daqueles que não souberam das condições em que morreram os “seus” esposos, esposas, filhos e filhas, desaparecidos políticos, em todas as ditaduras, no Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Espanha, Alemanha, África do Sul, Haiti, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, etc. Compreendidas devidamente suas circunstâncias, a morte é aceitável, ainda que entristeça temporariamente. Essa dor, da morte em circunstâncias desconhecidas, Fidel evitou que os cubanos sofressem. Com isso, que é plenamente humano, lidou Fidel, e desse modo converteu a morte de um revolucionário num símbolo universal da luta por justiça. Num gesto de generosidade, de compromisso. Ele próprio, por agir assim, tornou-se ainda mais líder para o seu movimento do que até então já era.

A voz humana ecoa a emoção, e há ocasiões em que emocionar as pessoas é necessário, mas a voz humana ecoa também a lucidez e a reflexão e, mesmo quando emocionadas, as pessoas não devem perder sua capacidade de refletir e de manter-se lúcidas. Então, o líder é alguém capaz de modular estas dimensões.

O uso de símbolos

Outros, dominam a capacidade de produção de artefatos visuais, físicos, como objetos de artesanato ou escultura. Compreendem que pequenos objetos distribuídos entre todas as pessoas podem converter-se em símbolos capazes de criar identidades comuns e representar oportunidades de mobilização.

Em 1977, na Zona Leste de São Paulo, muito antes dos episódios recentes, lamentáveis em sua maioria, grupos de mulheres iniciaram um Movimento contra a Carestia. Sob coordenação de Irma Passoni, posteriormente eleita deputada estadual e federal, participante inclusive da Constituinte, as mulheres organizaram passeatas em que as panelas vazias eram o símbolo, ao mesmo tempo, em que produziam os sons, chamando a atenção, por onde passavam, como multidão, também evidenciando os equívocos da política econômica do governo militar. Irma Passoni, a partir de então, converteu-se em uma referência para as mulheres das comunidades populares, e, a partir de então, passou a visitar muitas localidades, contribuindo para que se organizassem grupos de mulheres, clubes de mães, a partir dos quais, muitas mulheres ingressaram em movimentos sociais e na atividade política¹⁹.

Os movimentos feministas, a partir de então, nos grupos sob essa influência, tinham como ênfase, uma dimensão referida à sexualidade das mulheres e às dimensões de gênero da dominação sexista e política na sociedade machista, a derrotar, mas outra relativa à dimensão de pertencimento às camadas sociais desprovidas das condições

¹⁹ No começo de 1982, na cidade de Lins, São Paulo, com apoio das profissionais e professoras de Serviço Social, da Faculdade daquela cidade, realizou-se um Encontro Estadual de Mulheres, em que Irma Passoni foi uma das responsáveis pela exposição dos conteúdos. Com o convite de que tal encontro aconteceria, três mulheres do nosso bairro, organizaram-se para participar: Maria Cândida, minha mãe; Judite Ramos e “Dona” Neide. A partir daquele momento, a cada três ou quatro meses, grupos de 200 a 300 mulheres, de várias cidades, mobilizavam-se para novos encontros, em que puderam conviver com pessoas de grande qualidade e dignidade, estimulando percursos similares em cada uma das cidades de onde eram provenientes. Na cidade de Ribeirão Preto, a partir deste itinerário, formaram-se entre 8 e 10 grupos de mulheres, em vários bairros, com a participação aproximada de 400 a 500 pessoas, das quais muitas mantiveram posteriormente engajamentos em vários movimentos, como associações de moradores, grupos de alfabetização de adultos, lutas por creche, movimento sem terra, conselho de direitos da criança e adolescente, conselhos tutelares, movimento negro, etc. Estes grupos organizaram-se para ir, em caravanas, com vários ônibus lotados, participar de sessões da Assembléia Nacional Constituinte, discutir assuntos relativos aos interesses das mulheres na futura Constituição. Na cidade, havia grupos de mulheres e movimentos feministas de orientações e itinerários políticos diversos, além deste.

econômicas de sobrevivência. Com isso, as mulheres pobres, preocupadas com a alimentação de seus filhos, com o trabalho, com o salário, com a saúde e com a educação, encontram um espaço de articulação e de formação de consciência sobre tais aspectos e também sobre sua condição particular, feminina, que também deve encontrar expressão e liberdade, para a vivência da sexualidade com qualidade superior, e para o maior usufruto do prazer, como energia saudável a impulsionar a dignidade, em todas as dimensões da vida.

O estímulo ao trabalho de grupo

Há outra capacidade comunicacional de que os líderes são dotados: o domínio, quase inato, diria, de que ele se utiliza de forma espontânea, na maioria das vezes, mas sistematizadamente, também, em outras ocasiões, de propor técnicas pedagógicas em torno das quais ele suscita o desenvolvimento, pelos grupos aos quais se dirige, da aprendizagem dos conteúdos que ele pretende que o grupo trabalhe; da formulação das reflexões que ele almeja provocar; e, a assunção dos valores que ele pretenda que o grupo assumira.

Na experiência dos grupos e movimentos sociais de Ribeirão Preto, há que referirmo-nos às construções dos “Festivais de Música”, que aconteciam anualmente, primeiramente por iniciativa dos participantes da Paróquia da Lapa e do Núcleo Comunitário Futuro Aberto. Posteriormente, os Festivais foram assumidos como eventos de toda a região pastoral. Era marcante que mais de vinte grupos se formassem a cada ano, reunindo algo entre 100 e 200 participantes, para elaborar letras, melodia, vestuário e apresentação, alcançando nas exposições públicas alguns milhares de pessoas, num processo duradouro, de alguns meses a cada ano, em torno de uma atividade lúdica e artística, mas que tinha conteúdo temático a ser observado, de modo que se constituía um movimento comum, integrador, educativo e sinérgico, capaz de construir simultaneidades e consensos acerca dos objetos temáticos, de tal forma que propiciavam condições para ações coletivas em dezenas de grupos em várias regiões da cidade.

Comunicação clara e nítida

Finalmente, há uma condição indispensável para que o líder possa comunicar-se: a clareza, a precisão, a nitidez. O discurso do líder deve manter-se unívoco, referir-se ao que deve se referir, dizer o que há para ser dito. O líder não joga com duplo sentido. Suas palavras, seus gestos, suas ações, denotam dimensões complexas, sim; concatenam-se com lógicas que talvez não haja tempo ou pertinência em argumentar ou explicar naquele momento do discurso, sim; mas não operam por sentidos paralelos aos conteúdos sobre quais ele se expressa. Porque o líder só será líder se as pessoas puderem confiar no sentido que captam no que ele diz. Se houver duplo sentido, haverá dúvida, insegurança, equivocidade: não será crível.

Comunicação: a necessidade de conteúdo

E, lógico, o líder precisa ter o que dizer: impressiona o número de pessoas que aparentam-se com os agentes investigadores dos aparatos repressivos das ditaduras, observando cada movimento, enquanto apenas conversam disfarçadamente sobre coisa nenhuma, mas que fogem de oferecer qualquer contribuição a qualquer diálogo que se lhes proponha porque simplesmente não possuem nenhuma reflexão própria sobre os assuntos: não dizem, não escrevem, não argumentam.

Detalhamento dos processos de operacionalização das ações

Além disso, os líderes detêm também uma capacidade de vislumbrar os aspectos organizativos necessários à implementação de cada iniciativa: quais serão os recursos necessários? como se pode obtê-los? quantas pessoas precisarão atuar para criar as condições de realização das ações? como negociar sua adesão ou apoio? que tipo de habilidades serão necessárias para realizá-las? quanto tempo de treinamento será exigido para que as pessoas dominem as habilidades necessárias? Quanto tempo será necessário, desde sua idealização conceitual, para que uma ação possa ser preparada e, em condições minimamente apropriadas, executada? quem poderá ser atraído para seu apoio? como uma ação poderá ser divulgada? a que público se dirige?

O líder, quando elabora uma proposição, em certa medida, já vislumbrou todas as condições logísticas e operativas necessárias para sua consecução, e, por vezes, sequer as propõe, por antever que o grupo não terá condições para efetivá-las. Outras vezes, quando percebe que o desafio será capaz de alçar o grupo a estágios superiores de organização e de formulação ideológica ou política, o propõe, estimulando o grupo a lidar com as adversidades, inclusive ideando alternativas, para que, no exercício de resolução de questões operacionais concretas, o grupo avance na capacidade de atuação coletiva.

Compartilhar as tarefas

Há que se dizer, também, porque é muito relevante: quando um grupo assume a operacionalização de uma ação, os líderes compartilham das tarefas operacionais, em medidas que não os afastam das demais tarefas. Os líderes contribuem com a construção técnica das condições de realização da ação proposta. Por vezes, são os primeiros a dar-lhes os encaminhamentos iniciais.

Durante a Segunda Guerra Mundial, na Ucrânia sob ocupação nazista, estava se implementando a política de assassinatos sistemáticos de judeus. Os integrantes de uma família judia decidiram refugiar-se numa grande floresta, pretendendo fugir do extermínio e levando consigo àqueles demais judeus que aceitassem os desafios de residir nas condições precárias e, em certa medida, nômades, da instalação de acampamentos temporários na floresta. Após resistir por alguns anos à fome, às doenças, ao inverno rigorosíssimo, por vezes com temperaturas inferiores a zero graus, a conflitos internos surgidos na decorrência da longa duração da fuga, a ataques do exército invasor, ao final da guerra, mais de mil pessoas sobreviveram à guerra e à caçada nazista, em função da ação daqueles irmãos, experiência relatada pelos sobreviventes, sistematizada, por Peter Duffy, no livro *“The Bielski Brothers: The True Story of Three Men who Defied the Nazis, Saved 1,200 Jews and Built a Village in the Forest”* (*Os Irmãos Bielski: A História Real de Três Homens que Desafiaram os Nazistas, Salvaram 1,2 mil Judeus e Construíram uma Aldeia na Floresta*), retratada também em filme. Além da força da decisão de sobreviver, para efeito deste nosso

texto, é interessante a observação de quanto os líderes empenharam-se nas tarefas operacionais cotidianas, para além do traçado das referências organizativas e motivacionais necessárias para a construção do grupo.

No Brasil, nas lutas pela preservação das condições de vida dos seringueiros na Amazônia, os líderes que destacaram-se, como Wilson Pinheiro ou Chico Mendes, para citar duas pessoas extraordinárias que foram vítimas de assassinatos, além da formulação política e organizativa das lutas, estavam também presentes nos momentos da realização dos atos tanto de conscientização quanto daqueles de confrontação dos latifundiários e de seus capachos.

Os líderes não são personalidades dos prédios com escritórios de pisos em mármore, das aparências suntuosas, das primeiras classes dos vôos e do luxo custeado pela exploração do trabalho dos pobres. Ao contrário, os líderes são sujeitos da contestação da existência dessas superfluidades ofensivas à justiça e à igualdade. Os líderes valorizam as pessoas, dedicam-se às causas e projetos que as tem como prioridade, pela solidariedade, pela dignidade, pelos direitos.

Nas primeiras páginas deste texto, apontamos aspectos da psicologia, da inteligência e da ética que encontramos nos líderes. No segundo conjunto, apontamos algumas características de sua prática: a capacidade de “ir aonde o povo está”, realizando um movimento de identificação com o povo a partir de suas condições de sofrimento e dor; afirmamos que os líderes, em que pese apresentarem proposições, atuam de forma democrática, negando-se a impor as decisões, mas evitando omitir-se de propor sugestões e encaminhamentos. Observamos que os líderes preocupam-se sinceramente e intensamente em oferecer comunicação de suas utopias, esperanças, propostas, sempre com discurso claro e coerente, evitando a ocultação de conteúdos e de significados, evitando discursos eivados por paralelismos, que poderiam produzir a equivocidade e destruir a credibilidade. Afirmamos que os líderes são detentores de forte senso prático e operacional, sendo capazes de assumir tarefas desde as mais rudimentares ou exaustivas, sem perder a capacidade de pensar para além das referências limitadas do presente, sempre com conteúdos libertários, e participam

efetivamente do empenho, pelo trabalho, pela concretização dos seus projetos ou pelo alcance dos objetivos de suas lutas e causas.

Importa, agora, desmistificar algumas situações em que algumas pessoas são apresentadas como lideranças, quando, na verdade, segundo a compreensão que aqui expressamos, não seriam.

Os falsos líderes

A primeira observação refere-se ao fato de que nem toda pessoa que alcança condições de exercício de comando político, mesmo em contexto de sociedades em que impere a competição eleitoral, é, efetivamente líder. Os mecanismos complexos de formação partidária e de disputa eleitoral, em várias sociedades, mas no Brasil, de modo mais nítido, evidenciam situações em que aspectos econômicos, como heranças de riquezas monetárias ou de bens, como a posse de grandes extensões de terra, ou controle acionário de empresas, repercutem numa condição de autoridade política no interior dos partidos, que não refletem nenhum movimento da pessoa, para formar-se e desenvolver-se enquanto líder, mas uma espécie de assunção de uma responsabilidade que lhe atribuem para atuar em defesa da manutenção das condições de privilégios econômicos capazes de reproduzir, no futuro, o mesmo *status quo* encontrado no passado ou no presente. É a anti-liderança, porquanto liderança é sempre transformação, nunca permanência.

Na linguagem coloquial, nas mídias da imprensa regional, mas também nacional, é comum que sejam denominadas tais pessoas de “lideranças”, às vezes, “lideranças empresariais”, que assumem a “liderança política”. Entretanto, coerentemente com o que expusemos desde o princípio, alguém que é proprietário de grandes riquezas, não pode pretender reivindicar para si o pressuposto da austeridade, que apontamos como aspecto primeiro de caracterização dos líderes. Quem obtém a concordância das pessoas para suas proposições sob pena de que poderiam vir a sofrer prejuízos econômicos em caso de divergência, não pode ser considerado como líder, porque seu poder de convencimento não deriva de plena liberdade do seu interlocutor.

Do mesmo modo, não há liderança se o acesso aos postos de comando tiverem sido obtidos mediante violência e destruição de oponentes. Poucas pessoas sabem, mas, na experiência do nazismo, no movimento de Hitler, desde os primórdios, em 1923, a supressão violenta das divergências existiu e, cada vez com mais frequência, a eliminação física dos oponentes ou concorrentes, desde muito antes das anexações da Áustria (1936) ou Tchecoslováquia (1938) ou da ocupação, mediante a guerra, da Polônia, em 1939. Assim, ainda que o “Fueher” (líder) fosse aclamado publicamente como tal, sua assunção ao poder baseou-se no uso sistemático da mentira, da agressão e da morte, o que, por completo, desqualifica o uso do atributo de liderança afirmado cada vez mais em seu favor.

É curioso, entretanto, como tais autoridades ou detentores de poder político ou econômico, sem liderança, anseiam o reconhecimento obtido pelos líderes. Mais ainda, é impressionante como odeiam os líderes autênticos, tentando, de todos os modos, destruí-los, se possível, para destruir aos movimentos que representam, contra qual se articulam, ou capturá-los, para submetê-los a seu serviço, ou capturar alguns de seus atributos, para si, numa espécie de “inveja psicótica”, de quem reconhece a superioridade humana e política do líder, mas não pode devotar-lhe homenagem sincera, despretensiosa e desprovida da intenção de usurpação.

Ainda que possa causar certo mal estar, o anseio pelo adjetivo de líder é tão frequente, que, com várias designações diferentes, até em idiomas estrangeiros, passou-se a propagar a oportunidade de obter ganhos financeiros com a “formação de líderes”. Um nicho de mercado, um filão de ganhos. E, em geral, os não líderes pagam bem para aprenderem coisas que os afastam ainda mais da liderança, enquanto pensavam que os aproximavam.

Reconhecer o que é essencial

Tornou-se famoso o caso do industrial alemão, Oskar Schindler, mais ainda com a produção do filme “A Lista de Schindler”, que, durante a Segunda Guerra Mundial, recebeu dos nazistas a oportunidade de elevar astronomicamente sua fortuna, usando-se, como foi feito habitualmente por vários empresários alemães, contra

milhões de trabalhadores, do trabalho escravo, a que eram submetidos os prisioneiros dos campos de concentração, especialmente russos e judeus, em favor do “esforço de guerra”, para produzir e vender materiais e artefatos úteis ao exército alemão.

Schindler, diferentemente da maioria dos empresários alemães, perdeu toda o resultado gerado por sua produção industrial durante a guerra, mas, mais que isso, perdeu toda a sua fortuna anterior, porque a usou toda para comprar a liberdade de daqueles que os nazistas lhe forneceram e que deveriam ser seus escravos de guerra.

Arriscou sua própria vida. Perdeu toda a riqueza e fortuna para salvar da morte e comprar a liberdade de mais de mil e duzentos “essenciais”, trabalhadores e trabalhadoras, jovens e velhos, que os nazistas pensavam que eram essenciais por terem algum tipo de habilidade superior útil para a produção orientada para o uso militar, enquanto que, para Schindler, eram essenciais porque eram pessoas, razão pela qual não podiam ser escravizadas e mortas simplesmente por causa de sua descendência.

Schindler, deste modo, tornou-se um “líder empresarial”, reconhecido por seus operários, seguido, admirado e respeitado por eles, inclusive quando sua indústria mudou-se da Polônia.

Para isso, para ser um “líder empresarial”, Schindler teve que perder sua empresa. E toda riqueza que herdara ou que construía antes. E as perdeu. As vidas humanas eram mais importantes do que a propriedade econômica.

O líder sabe reconhecer o que é “essencial”. E subordina seus interesses ao “essencial”: a vida e a liberdade dos que sofrem e são injustiçados. Em nome do “essencial”, renúncia ao supérfluo: à riqueza, à propriedade de bens econômicos, à opulência.

Após a guerra, falido, o líder Schindler recebeu apoio econômico, algumas vezes, daqueles a quem liderara, cuja vida salvara, comprando-os dos banheiros com gases, crematórios e valas da morte, criados pelo poder nazista.

Consolidar a luta, pela criação de fatos jurídicos ou de instituições e organizações

Outra característica absolutamente recorrente na prática dos líderes é o esforço por dar solidez e alguma perpetuidade aos patamares organizativos dos movimentos que lideram ou às conquistas que, com tanto esforço e empenho, lograram obter.

Numa primeira linha de argumentação, lidaremos com uma expressão muito frequentemente utilizada atualmente, de modo que afirmaremos os líderes como “empreendedores sociais”, mas ressaltando o fato de que a categoria líder contém uma carga de sentidos produzidos historicamente mais ampla, de modo que apenas lidaremos com esse empobrecimento semântico para simplificar a tradução do significado de que os líderes, enquanto empreendedores sociais, criam instituições e organizações dentro dos regimes legais vigentes para oficializarem, na medida do máximo possível, suas ações. Nesta etapa, e todo líder defronta-se com a necessidade de fazê-lo, lida-se com a elaboração de estruturas institucionais: modelos de direção política; de eleição de dirigentes; de realização de assembléias; de reuniões regulares; de grupos de trabalho; de divisão de cargos e atribuição de encargos; de quórum deliberativo; de formas de contribuição; etc. Lida-se com a produção jurídica: redação de estatutos, regimentos, normas procedimentais, códigos de ética, além dos documentos que oficializam decisões: a redação das resoluções políticas ou organizacionais e das atas de reuniões e assembléias. É neste sentido que ele é empreendedor: como instituinte de uma nova organização, dotada das capacidades associativas de que a legislação dispuser, em cada sociedade e em cada época.

No Brasil, além do fato de que durante o período dos acontecimentos que eu tenho narrado neste texto, realizou-se em 2002 significativa mudança na legislação de direito civil²⁰, aumentando, em função da democratização trazida pela Constituição de 1988, uma série de faculdades jurídicas para as associações no que diz respeito à

²⁰ Brasil. Código Civil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm

representação judicial de seus associados, há ainda que referir-se ao fato de que o direito do trabalho, mediante legislação particular, diferencia os sindicatos, enquanto organizações associativas, das demais associações.

Do mesmo modo, incrementou-se, gradativamente, as possibilidades de atuação das associações civis, a depender do objeto das atividades realizadas, em regimes de parcerias, em que as associações convergissem com as esferas do Estado, mediante convênios, primeiramente, e atualmente mediante instrumentos jurídicos denominados de **termos de fomento** ou **termos de colaboração**²¹. Foi determinante para essa evolução, com aspectos positivos e negativos, a realização, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, de uma série de trabalhos e de formulações numa instância oficialmente constituída pelo governo federal, sob o nome de **Comunidade Solidária**, em que Rute Cardoso atuou como coordenadora, na qualidade de reconhecida pesquisadora e professora de ciências sociais e, cumulativamente, primeira-dama da República, enquanto esposa do Presidente.

Um dos temas trabalhados no Comunidade Solidária, à época, resultou no desenvolvimento, no que se refere às organizações da sociedade civil, do conceito de “publicização”, segundo qual o Estado poderia reconhecer a dimensão pública dos serviços realizados pelas associações da sociedade civil e, em função desse reconhecimento, mediante um instrumento jurídico denominado de “**Qualificação**”, formulado em lei, fornecer subsídios financeiros para custear total ou parcialmente a produção desses serviços. As organizações poderiam qualificar-se nas categorias criadas legalmente ou como OSCIPs (organizações da sociedade civil de interesse público)²² ou como OS (organizações sociais)²³.

Sob a hipótese de obtenção de novos recursos financeiros do Estado, houve certa proliferação da criação de organizações “profissionalizadas”, destituídas das motivações originais daquelas nascidas no bojo dos movimentos sociais, em que os

²¹ Brasil. Regime Jurídico das Parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm

²² Brasil. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9790.htm

²³ Brasil. Organizações Sociais. www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9637.htm

serviços sociais realizavam-se como parte do ciclo de transformações políticas a serem realizadas. Uma das consequências indesejadas desse processo foi o fato de povoar as esferas participativas instauradas, como conselhos de direitos e conselhos de gestão, de representantes de organizações desprovidos das referências éticas, políticas e ideológicas que haviam se dedicado à luta pela redemocratização e produzido a criação daqueles próprios espaços institucionais. Isso, obviamente, repercutiu na sua utilização oportunista, muitas vezes; no retardamento da evolução da qualidade das deliberações políticas, outras vezes; e, em muitos casos, na ocorrência de fraudes e de corrupção, promovendo ganhos financeiros em favor de particulares extraídos de supostas práticas de serviços sociais, realizados em parcerias com o Estado, havendo situações em que tais serviços sequer minimamente eram efetivados, nem mesmo para efeito de disfarce.

Os líderes autênticos, identificados com os movimentos sociais, passaram a enfrentar, neste novo contexto, uma nova concorrência, de falsos supostos sujeitos auto-denominados empreendedores sociais, que viam a expansão dos serviços sociais do Estado, no contexto da redemocratização e de vigência da nova Constituição, oportunidades indevidas para ganhos financeiros ilícitos.

Apesar disso, também podemos atestar o surgimento de um expressivo número de entidades e organizações da sociedade civil que mantiveram adequadamente tanto as motivações éticas, políticas e ideológicas dos movimentos sociais de que tinham proveniência quando a conduta pertinente e inatacável de um número muito grande das pessoas que a elas dedicaram-se.

Uma organização a que não posso deixar de referir-me, por sua importância na minha própria formação, mas sobretudo pelo significado de toda a sua intervenção na história da cidade de Ribeirão Preto e da região, é o CEDHEP, Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, constituído em 1982. O fato de que a sede da organização esteja em Ribeirão Preto não desqualifica os sentidos universais dos acontecimentos e, em consequência, que possa fornecer conteúdos para aprendizagem por quem se importe com a temática da liderança.

Em circunstâncias muito peculiares da dinâmica das lutas sociais e políticas da cidade de Ribeirão Preto, duas vertentes de pessoas uniram-se para constituir o Cedhep. O primeiro grupo era constituído por pessoas que, à época, denominávamos como sendo de “classe média”, porque viviam nos bairros mais tradicionais da cidade e mantinham-se economicamente em atividades profissionais que lhes asseguravam um padrão de qualidade de vida distinto daqueles que identificávamos como sendo do “povo”, aqueles típicos do mundo do trabalhador de baixa renda, dos moradores das “cohabs”, das favelas e da periferia da cidade. O grupo da “classe média” era formado por algumas pessoas progressistas, que, motivados pela irmã Eunice Wolf, se interessavam em organizar uma entidade para viabilizar um trabalho sistemático dedicado à “conscientização” e à “educação popular”, tendo em vista construir, pouco a pouco, uma sociedade mais justa, referidos ao futuro. Outro grupo era o formado pelos militantes “do povo”. Aqui, no grupo “popular”, somavam-se aqueles trabalhadores e militantes que atuavam no campo das oposições sindicais, a que já nos referimos anteriormente neste texto, e os militantes dos grupos e movimentos que diretamente conduziam lutas reivindicatórias que se interessavam pela resolução imediata, “para ontem”, das demandas que apresentavam: as greves de que participavam, se militantes sindicais; se militantes das comunidades populares, as creches, para as mulheres poderem trabalhar; o posto de saúde; a passarela sobre a linha férrea, para as crianças não se acidentarem, morrendo ou perdendo braços ou pernas, como aconteceu; a frequência das linhas de ônibus e o seu itinerário, para que servissem adequadamente a todos; a instalação de escolas; o asfaltamento; o esgoto, as mensalidades e prestações da Cohab, que não podiam subir muito; etc. Os participantes provenientes do grupo “popular”, ao contrário da “classe média”, pretendiam conquistar resultados na forma de direitos cujo usufruto pudesse ser obtido no presente. Este era o grupo que entendia que os direitos humanos tinham precedência em relação à educação popular e à conscientização, que era objeto do interesse da “classe média”.

Dois episódios aceleraram a coesão entre os “direitos humanos” e a “educação popular”.

O primeiro deles foi a adoção, pelo BNH, em 1983, de elevado índice de reajuste anual das prestações das moradias dos conjuntos habitacionais, superior a 120%, condizente com as taxas inflacionárias crescentes daquele período, mas muito superior aos índices de reposições salariais dos trabalhadores. A cidade de Ribeirão Preto tinha muito mais de 15 mil casas populares financiadas pelo BNH, em que o índice do reajuste caiu como uma bomba, inflamando a população. Em nosso bairro, quase de imediato, passamos a discutir o problema e a organizar assembleias para construir estratégias contrárias àquele reajuste. Além disso, tendo vivenciado anteriormente, em 1977, uma experiência de despejo, lançamos, eu e minha mãe, a proposta de que não podíamos permitir que nenhuma família dos nossos conjuntos habitacionais fosse despejada por falta de pagamento das mensalidades reajustadas pelo alto índice de mais de 120%. Iniciamos um esforço para identificar um advogado que pudesse ingressar na justiça, em nome das famílias mutuárias que quisessem aderir ao movimento, reclamando invalidar o índice de reajuste decretado pelo governo federal. Em poucas semanas, havíamos reunido documentação de mais de três mil mutuários e preparávamos, grande parte em minha casa, datilografando, em uma máquina Remington, portátil, as Procurações “Ad-judicia” e as “Declarações de Hipossuficiência Financeira” (Declaração de Pobreza) para ingresso das ações judiciais, sem custo para os mutuários. A advogada, conhecida em uma reunião, era uma das integrantes da “classe média”, Dra. Cristina Gonçalves, que, com apoio do seu esposo Luis Fernando, ingressou com todas as ações contra o BNH, individualmente, porque, naquela época, não era possível apresentar ações coletivas (a Constituição, precedente à de 1988, não previa essa possibilidade) e, também, porque aqueles mutuários não eram organizados em uma “Associação de Mutuários”, que não existia em nossa cidade. A Dra. Cristina, pela dimensão de seu esforço em defesa dos direitos daqueles mais de três mil mutuários que passou a representar, cada processo em sua individualidade (ainda que todos semelhantes no seu conteúdo), sofreu ataques diversos na cidade, por sua coragem e pelo seu altruísmo, e sua dedicação, fez ver que era possível construir uma sólida convergência entre a “classe média” e o “povo”. O governo federal, no final de 1983, dada a dimensão do enfrentamento entre o BNH e o enorme número de mutuários de todo o país que haviam ingressado com ações no poder judiciário, decretou a extinção do BNH e a

repactuação das dívidas de todo o universo de devedores. Para nossa compreensão, havia sido uma vitória extraordinária.

O segundo episódio foi, neste mesmo contexto, das lutas pela moradia, um ato coletivo dos moradores do bairro para impedir um Oficial de Justiça e a Polícia Militar, sob sua ordem, de procederem a um despejo de uma família. Por volta do meio dia, num dia determinado, constatamos que um caminhão, protegido por um camburão da Polícia Militar, retirava os móveis de uma família de sua casa, razão pela qual mobilizamos a articulação que havíamos criado nas assembleias citadas acima para que as pessoas se reunissem e, juntas, impedissem o despejo. Enquanto os móveis eram retirados da casa para serem postos no caminhão, subimos, vários homens e mulheres, no caminhão e passamos a devolver os móveis à casa. O Oficial de Justiça exigiu da polícia que interviesse e um senhor, cujo primeiro nome era Antelmo, ao confrontar os policiais, foi levado para uma delegacia, com voz de prisão. À época, as casas não tinham telefones, celulares não existiam, e os poucos telefones públicos próximos, passamos a usar para telefonar para saber para onde ele fora conduzido e para tentar que algum jornalista, algum político, algum vereador, pudesse intervir e evitar sua prisão. Depois de procurá-lo, o Padre Niltom Barros, que já citamos, encontrou a delegacia para onde ele fora conduzido e lá, permaneceu, até que ele fosse solto, à noite. Um vereador do PMDB, Leopoldo Paulino, que tinha sido exilado antes da Anistia, por ser participante do movimento MR-8, que não conhecíamos, esteve no bairro para apoiar nosso movimento contra o despejo e, em seguida, levou o assunto para o debate na Câmara Municipal. O despejo foi cancelado e a dívida daquela família foi renegociada junto à Cohab local.

Estava evidente que se fazia necessária a construção de uma organização para fazer a defesa dos direitos humanos na cidade. E que ter o apoio da “classe média” progressista era importante. A luta concreta reclamava compor os interesses convergentes e atrair aqueles que defendiam os direitos humanos e os que, em nome da educação popular, eram capazes de oferecer apoio efetivo, objetivo e até profissional, nos momentos de crise e tensão, a este mesmo esforço.

Em poucas semanas, ainda em 1982, nos reunimos várias vezes, para redigir o estatuto e tramitar o registro da organização e, desta composição nasceu o Cedhep, com a Dra Cristina Gonçalves tendo sido escolhida para ser a primeira presidente.

Depois de poucos meses, o CEDHEP alugou um imóvel e abriu uma sede, na Rua Saldanha Marinho, passando a reunir diariamente pessoas de vários movimentos sociais de bairros diversos da cidade: grupos de mulheres, grupos de mutuários, grupos de trabalhadores, de oposições sindicais, de pessoas que quisessem estudar temas relativos às lutas sociais, etc. Em pouco tempo, firmou um convênio internacional com uma instituição alemã, para estruturar um projeto de alfabetização a realizar-se nos bairros, iniciando a preparação de um grupo aproximadamente vinte monitores, que sob coordenação da professora Norien Rossi, esposa do Atilio Rossi, constituíram vários grupos na cidade. Nos meses seguintes, com as ações da CPT regional em apoio às greves dos canavieiros, a sede do CEDHEP passou a sediar o local onde todas as coletas de mantimentos e demais recursos a serem distribuídos aos grevistas eram reunidos, embalados e preparados para a distribuição. Com o desenrolar, em 1984, da campanha pelas eleições diretas, e, depois de sua derrota, com a constituição do governo da Nova República e a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, em 1985, o CEDHEP elaborou materiais pedagógicos e audiovisuais para estimular as pessoas da cidade e região a debater os direitos de cidadania, a estrutura do Estado, a mobilização para conquistar, na dinâmica da Constituinte, a aprovação dos institutos jurídicos de teor progressista. Após a vigência, a partir da Constituição de 1988, um dos temas motivadores foram relativos aos direitos das crianças e adolescentes, que acabaram resultando em mobilizações das quais resultou a aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente e, em nível local, da constituição do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes e, em seguida, dos Conselhos Tutelares. Inicialmente, formou-se um Conselho Tutelar, para a cidade, seguido, meses depois da criação de outros dois. Todos os integrantes eleitos pelos cidadãos, no primeiro ciclo de funcionamento dos Conselhos Tutelares, eram pessoas que haviam sido mobilizadas para a discussão dos direitos das crianças e adolescentes pela articulação do CEDHEP, influência que se estendeu, no mínimo, durante o período que pude acompanhar, por mais de dez anos. A influência do CEDHEP sobre os assuntos pertinentes às políticas sociais também repercutiu na

nomeação, como Secretários Municipais de Bem Estar Social da Prefeitura Municipal, da assistente social Maria Helena Rizzi Cotrim e, em seguida, de Luis Roberto Alves Cangussu, que já citamos antes, como militante da oposição bancária, mas que, mais tarde, assumiu a presidência do CEDHEP, e a partir dela, foi designado para cargos no governo, inclusive de segundo escalão, no primeiro mandato do então prefeito, Antonio Palocci Filho, entre 1993 e 1996. Outra mobilização importante iniciada como deliberação do plano de trabalho do CEDHEP, sob coordenação de Paulo Sérgio Honório, foi a formação de um grupo de luta pela moradia popular, reunindo os moradores de favelas da cidade, o que, dentre outros, resultou, anos mais tarde, na criação de uma Cooperativa Habitacional e na conquista, entre 1993 e 1994, de uma área para assentamento de um grupo de famílias, que em regime de mutirão, construíram algumas centenas de casas, onde residem ainda hoje.

Depreende-se, do exame da trajetória do CEDHEP, como foi relevante que vários líderes autênticos de movimentos convergentes da atividade religiosa, sindical e política, formados sob uma mesma linha comum, derivada na sua estrutura básica do método Ver-Julgar-Agir, atuassem em conjunto, estendendo seus resultados à alfabetização de adultos, à proteção dos direitos das crianças e adolescentes, das mulheres, aos movimentos dos trabalhadores da construção civil e canavieiros, à luta pela reforma agrária no campo e na cidade, em favor da população favelada, além de influenciar diretamente sobre as políticas de assistência social, inclusive creches.

Na hipótese que ainda não tenha ocorrido, quase como sugestão de pauta, afirmo que o CEDHEP de Ribeirão Preto, tem potencial para ser um interessantíssimo objeto de pesquisa para a produção científica, em monografias, dissertações ou teses, afim da obtenção de titulação acadêmica, útil na carreira universitária, especialmente na área da história, inclusive historiografia, e da sociologia, acerca da dinâmica de atuação e organização dos movimentos sindicais e sociais nas cidades do interior do país no período do fim da ditadura militar e no ciclo da redemocratização da sociedade brasileira, também porque permite entender os liames entre os movimentos sociais e as influências concretas da teologia da libertação em suas motivações e práticas, de modo que interessados em teologia ou história das religiões ou história das igrejas também podem ocupar-se de seu estudo. Ainda, a ciência política poderia ocupar-se,

sob vários aspectos. Muitas das pessoas envolvidas, na sua maioria seguem vivas, podendo ser entrevistadas, documentos precisam ser compilados, arquivos precisam ser estruturados e até encaminhados para custódia sistemática em biblioteca, ou municipal, ou de alguma universidade. Eventualmente, uma ou mais publicações, podem contribuir para o ensino da história da cidade e da região, nas redes de ensino.

Num segundo sentido, afirmaremos que os líderes atuam para produzir transformações nos marcos legislativos, na direção de sua expansão, enquanto reconhecendo novos direitos antes desprovidos de regência legal, ou da ruptura de limites legais impeditivos de que práticas sociais legítimas, que a partir de então, passam a encontrar sustentabilidade também jurídica.

Como exemplo mais enfático, vale ressaltar que a CUT, Central Única dos Trabalhadores, constituída em 1983, quando foi criada, representava uma evidente **desobediência da legislação vigente**²⁴: conforme a legislação trabalhista vigente desde a década de 1940, o sindicalismo brasileiro deveria estruturar-se conforme o princípio corporativista, em que se moldava um sistema verticalizado sob direto controle e supervisão do Ministério do Trabalho. A concepção da CUT previa uma articulação horizontal dos movimentos sindicais, de modo que todas as categorias profissionais podiam compor a mesma central sindical. Isso era ruptura efetiva da ordem legal. Era organizar um movimento nacional ilegal, contra o arcaísmo da lei vigente àquela altura, demandando a mudança, quase ao som de um “slogan” que se usava nos movimentos de ocupação de terras: “na lei ou na marra, nós vamos ganhar!” A ofensa representada pela CUT à lei arcaica, no campo do sindicalismo, propugnado como coesão de todos os segmentos profissionais, só deixou de existir quando a lei mudou, ou seja, o modelo foi derrotado, com a autorização da criação das centrais sindicais. Mas, havia outro aspecto ainda mais avançado na coesão dos trabalhadores segundo a concepção com que se constituiu a CUT, expresso em dispositivo de seu estatuto, que, todavia, foi repellido depois, como expressão de um

²⁴ Também as organizações que nasceram atuando na concessão do microcrédito, estavam em desacordo com a legislação vigente, que estabelecia limites de taxas de juros exceto para as instituições do sistema financeiro nacional, especialmente os bancos. Sob aqueles limites, as organizações dedicadas ao financiamento dos microempreendimentos formais e informais não conseguiriam manter-se operacionais. Somente em 2005, o marco legal foi alterado de modo a permitir que tais organizações operassem tendo a legislação autorizando seus procedimentos.

controle burocratizador da organização, que significou parte de um retrocesso político em sua trajetória: nos Estatutos iniciais da CUT havia a previsão de que grupos de trabalhadores organizados que, todavia não tivessem obtido vitórias em eleições sindicais, nos seus sindicatos locais respectivos, pudessem eleger delegados para representá-los na CUT, em reuniões, plenárias, assembléias e até eleições, com o direito de voz e voto e até de alcançar cargos na estrutura da central sindical, ainda que na localidade não o detivessem. Por esse dispositivo, determinadas quantidades de participantes em assembléias podiam designar representantes para os eventos da CUT, segundo uma escala cujas proporções estavam no próprio Estatuto. Isso rompia com a subordinação ao sindicato local, caso o sindicato local não se importasse com a luta concreta dos trabalhadores daquela categoria ou não exprimisse o seu interesse objetivo.

O princípio era de que grupos de pessoas capazes de mobilizar-se, em quantidades significativas, podiam representar-se participar dos momentos e processos de deliberação organizacional ou política, sem necessitar da subordinação à intermediação de aparatos burocráticos, nem sempre comprometidos com a luta que os trabalhadores estavam engajados em conduzir.

Na Constituinte, esse princípio foi usado no Regimento Interno aprovado, com o acolhimento de abaixo-assinados que registrassem números expressivos de apoiadores como proposições²⁵ equiparadas àquelas formuladas pelos deputados constituintes, tornando-se, então, objetos de discussão pelas Comissões Temáticas e, se contassem com a aprovação ainda que parcial de seu conteúdo nestas comissões, pela Comissão de Sistematização, com a possibilidade de compor o corpo redacional sistematizado para votação em plenário da Assembléia Constituinte.

²⁵ Ressalte-se o fato de que, no processo legislativo, o termo “proposição” tem um sentido diferente de “proposta”. Uma proposição é uma proposta, mas enquanto esta representa uma ideia sem efeitos no campo da produção legal, sua transformação em proposição indica que já foi debatida por um parlamentar ou um grupo deles e, nos termos de sua redação, convertida num instrumento para tramitação oficial, sob registro pela secretaria da casa legislativa como iniciativa legiferante, ou seja, que pode ser objeto de discussão oficial da casa parlamentar e, se aprovada, com ou sem emendas, convertida em lei, decreto legislativo ou indicação oficial a ser encaminhada ao Poder Executivo, com a chancela da instituição parlamentar.

Nascia o que, na Constituição aprovada reconheceu-se como instrumento legislativo válido, a “iniciativa popular de lei”. As proposições desta natureza mais importantes, desde então, e que obteve aprovação, foi contra a Corrupção Eleitoral e convertida na Lei 9840/1999, e, depois, a Lei da “Ficha Limpa” (Lei Complementar 135/2010).

0.15 Negociação

Para finalizar este breve resumo sobre o tema da liderança, o último aspecto acerca da sua prática que devemos apontar refere-se à capacidade e aptidão dos líderes para participarem ou conduzirem processos de negociação. A negociação é uma atividade que ocupa fortemente espaço na dinâmica de vida dos líderes e, em certa medida, podemos dizer que consiste no objetivo próprio, específico, da sua existência. Negociar bem é o próprio serviço que o líder presta àqueles que lidera.

O exemplo de Schindler, citado acima, evidencia o papel crucial que a sua capacidade negociadora teve e a consequência que gera: no caso, ao negociar, escolhendo o “essencial” em detrimento do irrelevante, Schindler foi capaz de evitar a morte quase certa de mais de 1.200 pessoas!

Deve-se evitar ilusões e reconhecer que, em geral, onde se impõe construir uma negociação, os interesses não são apenas diferentes entre si, mas divergentes e, quase sempre, contraditórios, o que significa dizer que o êxito do negociador do lado A implicará em fracasso do negociador do lado Z. A vitória dos aliados na guerra era a derrota alemã, inapelavelmente.

A negociação é, portanto, uma função do conflito, não sua negação.

A primeira condição para que dois interlocutores iniciem uma negociação é, conseqüentemente, que reconheçam, ambos, que os resultados obtidos em uma negociação são mais vantajosos do que aqueles obtidos com a instalação ou com a perpetuação do confronto. As vantagens podem ser a celeridade da conclusão do ciclo de tensão e confronto; a preservação de condições de produção; a preservação de

bens; a preservação de vidas; a substituição de autoridades que pretendem manter-se ditatorialmente no poder; a expansão das oportunidades; a vigência da lei; a obtenção de novos marcos jurídicos ou regulatórios; a afirmação de novos direitos; a composição de novos organismos políticos; a reformulação da ordem social; etc.

Havendo a concordância de que a negociação é preferível ao confronto, a segunda condição de êxito de qualquer processo de negociação é a mensuração dos adversários, em dois sentidos: o primeiro refere-se à dignidade do líder escolhido para negociar, no sentido de que sua palavra seja crível, ou seja, que empenhada, será mantida e que os que o seguem comprometem-se também por sua manutenção, se o líder a empenha; o segundo sentido refere-se à força que o líder traz consigo para seu lugar na mesa de negociação: se o líder representa muito menos do que seu oponente, a negociação representará o massacre e a submissão humilhantes da posição que ele expressa. Cabe ao líder saber evitar a negociação se sua posição não se sustenta numa capacidade de mobilização que lhe forneça equivalente força correspondente àquela de seu oponente. Voltando ao exemplo de Gandhi, suas negativas à abertura do processo negociador com os ingleses, enquanto seu movimento não estivesse tão poderoso que os colonizadores britânicos soubessem que deveriam aceitar a independência, é um primor no exercício do papel de liderança, como aquele que constrói a mobilização dos mais fracos para propiciar-lhes enfrentar o dominador. Obter a paridade de forças para negociar em condições de equilíbrio com o seu oponente é o desafio político e organizativo mais exigente que se impõe ao líder. No ciclo de mobilização de forças de um movimento, precedente à abertura de uma negociação, um líder autêntico terá construído articulações e alianças estratégicas com possíveis aliados para seu movimento²⁶, que podem ser relevantes no que diz respeito ao número de participantes dispostos a manifestar-se em apoio à sua luta, contribuir para manter a luta em momentos de dificuldade, como fizemos com o “fundo de greve” durante a greve dos canavieiros, de 1983, ou incidir, em apoio ao movimento, em setores essenciais do funcionamento da organização ou da sociedade

²⁶ No começo da década de 1980, o ex-deputado federal e deputado constituinte, Plínio de Arruda Sampaio, posteriormente candidato à Presidência da República, pelo PSOL, escreveu um pequeno livro, que merece ser conhecido, denominado “Construindo o Poder Popular: as seis condições de vitória da reivindicações populares”, onde aborda inteligentemente o tema da construção de alianças e parcerias estratégicas no âmbito das lutas sociais e das negociações de interesses sociais. Uma cópia, para leitura online ou para download de versão em PDF, pode ser encontrada em <https://www.scribd.com/document/366887295/Construindo-o-Poder-Popular-Plinio-de-Arruda-Sampaio>.

em que se trava o confronto de interesses, lastreando de força o movimento durante a negociação. Sem a “paridade de armas”, a negociação resultará humilhante e provocará, com grande probabilidade, a re-instauração do conflito mais tarde.

Denota-se, também, que um líder verdadeiro não transige como negociador enquanto o seu oponente não lhe apresente uma proposta para acordo que alcance os aspectos centrais, “essenciais”, que motivaram o conflito. É esta postura que lhe assegurará respeito.

Um negociador afoito por abrir uma negociação antes de que o movimento que representa tenha alcançado a robustez necessária, ou por selar acordos, antes que os interesses que geraram a mobilização recebam boas respostas para as demandas formuladas, revela-se desprovido da responsabilidade que seus liderados lhe concedem e inapto para movimentar-se no cenário dinâmico dos movimentos da sociedade.

Pior que isso, um negociador que se contentar com a oferta de paliativos, de “migalhas”, será desprezado pelos oponentes, que o tratarão, dali em diante, como “serviçal”, no sentido pejorativo que este termo pode adquirir, nunca como um interlocutor à altura de decidir o que há de relevante a se realizar.

No sindicalismo, sempre foi esse, de “serviçais”, submissos, subalternos, o lugar dos herdeiros dos interventores do período militar, dentre os quais destaca-se o “Paulinho da Força” (Força Sindical), cuja função é desagregar os movimentos sindicais, que jamais ofereceu nenhuma contribuição que o simbolize historicamente. É também o caso de muitos presidentes de associações de bairro, que, equivocadamente, vislumbram seu cargo como oportunidade para obtenção de pequenos benefícios de parlamentares, de candidatos ou de detentores de mandatos do poder executivo, ao invés de representação dos interesses legítimos dos moradores. Em geral, apesar de terem registrado em cartório o cargo que detém na associação de moradores, são desprestigiados em seus bairros e usados como cabos eleitorais de tempos em tempos, sem poderem influir em quase nenhuma decisão política.

Somente líderes autênticos podem verdadeiramente confrontar oponentes numa negociação positiva, com chances de resultar em acordos salutareos, centrados no que há de essencial, de modo a dirimir os conflitos existentes, e, às vezes, com conteúdos tão criativos em sua formulação, que alteram o patamar de convivência entre os movimentos que representam e seus interlocutores, demarcando um antes e um depois na temporalidade daquela sociedade.

Com esta breve exposição, registramos algumas notas que sistematizam, suficientemente para abertura de diálogo, uma reflexão sobre o fenômeno da liderança.

Às pessoas citadas, peço que desculpem alguma impropriedade, caso tenha havido. Se, por sua vez, entenderem que não fui justo em alguma consideração sobre a importância da sua participação em algum acontecimento citado, subtraindo ou exagerando na importância, por favor, considerem o objetivo do texto, relativo às lideranças, em suas práticas e condutas, e o fato de não ser um relato histórico mediatizado pela cientificidade, o que sempre é necessário que também se faça.

Eventuais equívocos conceituais ou teóricos, são de minha inteira responsabilidade.